

Innovación en la agricultura urbana

Catálogo de sistemas de agricultura
urbana innovadores actuales

FOODCITYBOOST.EU

Más de 30
iniciativas de
agricultura urbana

2025

Funded by
the European Union

Catálogo de sistemas de agricultura urbana innovadores actuales seleccionados por su prometedor impacto en las ciudades

Autores

Maylis Leblanc¹, Charlotte Liborio-Cornet², Guillaume Morel-Chevillet² y M.Haïssam Jijakli¹

¹ Centre de Recherches en Agriculture Urbaine, Universidad de Lieja, Bélgica.

² ASTREDHOR, Marsella, Francia.

Fecha

31 de julio de 2025

Este documento es una traducción de la versión original en inglés, que puede consultarse [aquí](#)

Agradecimientos

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y las opiniones expresados pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva de Investigación. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante se podrán considerar responsables de dichos puntos de vista y opiniones.

Más de 30 iniciativas de innovación en la agricultura urbana

ÍNDICE

Bienvenido	06
FoodCityBoost	08
Metodología	10
Innovación en la agricultura urbana	16
Innovaciones agronómicas	18
Innovaciones económicas	34
Innovaciones medioambientales	50
Innovaciones sociales	66
Territorial Innovations	82
Referencias	99
Notas de publicación	100

BIENVENIDA

El crecimiento de la población en las zonas urbanas y la creciente presión sobre los sistemas alimentarios y la calidad de vida urbana plantean hoy en día importantes retos para las ciudades europeas. Al producir alimentos localmente, las ciudades están restableciendo los vínculos con el sistema alimentario. Aunque el cultivo de tierras en zonas urbanas y periurbanas no es una práctica nueva, la agricultura urbana recibe cada vez más atención.

La agricultura urbana se define como el desarrollo, en zonas urbanas y periurbanas, de prácticas que incluyen el cultivo, la transformación y la distribución de diversos productos alimentarios y no alimentarios para las zonas urbanas, junto con los servicios asociados. Abarca diversas prácticas agrícolas que responden a una amplia gama de finalidades, desde los objetivos sociales hasta la rentabilidad económica y las consideraciones medioambientales. Esta diversidad se puede resumir en 6 tipos diferentes, que ponen de manifiesto su adaptabilidad y complejidad:

 Huerto DIY Huerto familiar para autoconsumo		
 Huerto comunitario Espacio común para promover la sensación de comunidad		

EFUA, 2022

La agricultura urbana innova continuamente y modifica sus formas para adaptarse a los territorios locales y evolucionar en función de las prácticas y las demandas. Para apoyar su desarrollo, es necesario conocer en profundidad la situación actual de este sector en toda Europa.

Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ambos) que difiere considerablemente de los productos o procesos anteriores de una unidad y que se ha puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o que la unidad ha empezado a utilizar (proceso).

Manual de Oslo de 2018, OCDE

Objetivo

Aunque el concepto de «innovación» se utiliza ampliamente en la agricultura en todo el mundo, la agricultura urbana destaca como un campo en el que la innovación se basa en la práctica y responde a necesidades urbanas reales.

En esta idea se basa este catálogo, que presenta más de 30 iniciativas innovadoras de agricultura urbana de toda Europa. Estas iniciativas demuestran que las ciudades ya están cultivando el cambio de forma local, creativa y eficaz. El catálogo ofrece un completo resumen de estos proyectos, que se han seleccionado por su originalidad, su relevancia, su madurez y su potencial para abordar los retos urbanos de hoy en día, demostrado a lo largo de varios años de funcionamiento satisfactorio.

Se presenta la rica diversidad de los sistemas de agricultura urbana, junto con su potencial para transformar las ciudades en lugares más sostenibles, inclusivos y resilientes.

Ya sea un investigador, un profesional, un responsable político o un ciudadano con interés en poner en marcha, mejorar o conocer una iniciativa de agricultura urbana, este catálogo está diseñado para inspirarle, informarle y animarle a actuar.

¡Esperamos que disfrute explorando estos proyectos y que le sirvan de inspiración para desarrollar sistemas alimentarios innovadores en ciudades de toda Europa!

Los autores

Maylis Leblanc, Charlotte Liborio-Cornet, Guillaume Morel-Chevillet y M. Haïssam Jijakli

FOODCITYBOOST

FOODCITYBOOST es un proyecto de investigación europeo de cuatro años de duración financiado por el programa Horizonte Europa. Reúne a veinte socios de nueve países y opera a través de seis laboratorios vivos en toda Europa, en las ciudades de Almere, Breslavia, Sofía, Riga y Valladolid y en la región de Flandes-Bruselas. El proyecto tiene como objetivo evaluar los efectos medioambientales, sociales y económicos de la agricultura urbana y analizar cómo las políticas podrían promover el desarrollo sostenible de manera más eficaz conectando las zonas urbanas, periurbanas y rurales.

FOODCITYBOOST está desarrollando herramientas e indicadores para ayudar a los responsables políticos, los profesionales y los ciudadanos a comprender mejor las distintas funciones y ventajas de la agricultura urbana. Mediante la recopilación y el análisis de datos de diversos sistemas de agricultura urbana, el proyecto ofrece consejos basados en evidencias para diseñar sistemas alimentarios innovadores adaptados a las ciudades del futuro. Sigue las siguientes fases principales:

Codiseño de sistemas agrícolas urbanos innovadores

Dirigido por la Universidad de Lieja (Centre de Recherche en Agriculture Urbaine) y ASTREDHOR, el paquete de trabajo 6 (PT6) del proyecto FOODCITYBOOST consiste en diseñar sistemas de agricultura urbana innovadores que respondan a las necesidades actuales y se anticipen a los retos futuros. Partiendo de las prácticas actuales y de las necesidades de las partes interesadas, el WP6 analiza cómo la innovación puede contribuir al desarrollo de una agricultura urbana resiliente y sostenible en diversos entornos.

La naturaleza inherentemente multifuncional y específica del contexto de la agricultura urbana requiere un enfoque interdisciplinar para abarcar plenamente su complejidad. El WP6 se sitúa en la intersección de los distintos campos de especialización del proyecto y basa su estrategia en la innovación. El objetivo es ofrecer una visión completa del futuro de la agricultura urbana que integre la dimensión social, la ecológica y la económica.

METODOLOGÍA

¿Qué entendemos por innovación?

La innovación hace referencia al desarrollo, la introducción y la adopción con éxito de ideas, métodos, productos o servicios nuevos o considerablemente mejorados que aportan valor añadido y responden a necesidades reales (OCDE, 2018). En la agricultura, la innovación va más allá de las mejoras técnicas: también puede referirse a modelos económicos, estrategias de marketing, prácticas sociales, estructuras organizativas o enfoques de gobernanza. Tanto si es sencilla como si es compleja, la innovación eficaz genera cambios positivos y puede compartirse y ampliarse en el seno de la sociedad (Opitz et al., 2016).

La agricultura urbana (AU) se describe a menudo como innovadora, especialmente en comparación con los sistemas agrícolas convencionales (RUAF, 2014). Aunque sus raíces históricas en las ciudades están bien asentadas, hoy en día se la reconoce cada vez más por su capacidad para responder a los retos urbanos modernos con enfoques creativos, adaptativos y basados en la comunidad (Sanyé-Mengual et al., 2019).

En el contexto de FOODCITYBOOST, definimos las prácticas agrícolas urbanas innovadoras como sigue:

Criterios de innovación

- Ya en funcionamiento y consolidadas.
- Responden a una necesidad concreta en su contexto local.
- Tienen un impacto medioambiental, social o económico positivo.
- Demuestran sostenibilidad en consonancia con el [modelo de economía de rosquilla](#), al equilibrar los límites planetarios y el bienestar social.
- Introducen novedades —ya sea a través de nuevas técnicas, de combinaciones novedosas de prácticas existentes o del replanteamiento de enfoques tradicionales— en todos los ámbitos de la innovación para abordar los retos de hoy en día.

Cinco dimensiones clave de la innovación en la agricultura urbana

Para comprender mejor cómo evoluciona la innovación en la agricultura urbana, se han identificado cinco categorías principales de innovación. Estas dimensiones nos ayudan a clasificar y analizar las diversas formas en que los proyectos de agricultura urbana generan un nuevo valor, ya sea a través de la tecnología, la organización, las prácticas medioambientales, la participación social o la interacción con el espacio urbano.

Estas dimensiones están relacionadas con una serie de retos que deben abordarse para reforzar y mantener el desarrollo de la agricultura urbana.

Agronómica

- Maximizar las tierras disponibles
- Solucionar los problemas del suelo
- Optimizar el tiempo de producción
- Aumentar la diversidad y la calidad de los productos

Económica

- Garantizarla viabilidad económica
- Garantizar una remuneración digna
- Facilitar el acceso a la financiación y a los fondos
- Hacer que los productos de la agricultura urbana sean accesibles

Medioambiental

- Prevenir la contaminación del suelo
- Mejorar las prácticas de mantenimiento
- Garantizar la accesibilidad del agua
- Reforzar la gestión sostenible de los recursos

Social

- Garantizar la seguridad alimentaria
- Promover efectos positivos para la salud
- Desarrollar y compartir conocimientos
- Reconectar a las personas

Territorial

- Reforzar los marcos políticos de apoyo
- Facilitar el acceso a las tierras
- Desarrollar redes de comercialización y distribución
- Garantizar la seguridad alimentaria

METODOLOGÍA

Proceso de investigación y elaboración del catálogo

Para crear este catálogo, se llevó a cabo un proceso estructurado de investigación y selección con el fin de garantizar la identificación y la representación de sistemas de agricultura urbana verdaderamente innovadores de toda Europa.

01 Exploración

Para reflejar la diversidad de las prácticas innovadoras en la agricultura urbana, se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica, combinada con las opiniones de las partes interesadas y el análisis de más de 100 casos. Esto incluyó tanto una revisión general para determinar el estado de la cuestión como una revisión específica para comprender los retos actuales y el papel de la innovación a la hora de abordarlos. Estos hallazgos se complementaron con una encuesta global a partes interesadas en la agricultura urbana de toda Europa y con entrevistas a expertos internacionales, lo que permitió obtener un completo resumen de las prácticas innovadoras.

02 Selección

A partir de criterios definidos y de la revisión de expertos, seleccionamos 30 de las iniciativas de agricultura urbana más innovadoras y con mayor impacto. Cada uno de los más de 100 casos se evaluó en función de indicadores como la novedad, la implementación, la respuesta a las necesidades, el impacto y la sostenibilidad. Con la aportación de expertos (página 101), se seleccionaron seis innovaciones por categoría, que se complementaron con cuatro ejemplos atípicos o internacionales para aumentar la diversidad.

03 Información

Cada uno de los 30 casos se documentó mediante el contacto directo con los responsables de los proyectos, combinando entrevistas y cuestionarios personalizados para recopilar información detallada sobre la innovación. Se diseñaron listas específicas de indicadores y puntos de datos para garantizar descripciones coherentes y precisas en todas las iniciativas. Los responsables de los proyectos participaron activamente en la elaboración de sus respuestas, que posteriormente se incorporaron al catálogo.

Detrás de cada iniciativa

Este catálogo presenta 30 iniciativas innovadoras de agricultura urbana de toda Europa. Cada iniciativa se documenta exhaustivamente para poner de relieve su singularidad, su implementación y su impacto. Al explorar estos casos prácticos, descubrirá diversas prácticas consolidadas, los retos abordados y soluciones inspiradoras que podrían adaptarse o reproducirse en diferentes contextos.

En las páginas siguientes se ofrece un análisis en profundidad de cada iniciativa, respaldado por testimonios de primera mano y datos detallados facilitados por los propios proyectos. Cada iniciativa de agricultura urbana se presenta en dos páginas: la página izquierda ofrece un resumen claro, mientras que la página derecha analiza los detalles específicos de cómo se puso en marcha la innovación.

En la **página izquierda**, encontrará información clave que le ayudará a comprender rápidamente el contexto y la identidad del proyecto:

Ubicación

Tipo de agricultura urbana

Fecha de creación

Superficie total

Situación legal

Cultivo principal

Para ofrecerle una visión más detallada del funcionamiento de cada proyecto, también encontrará información contextual sobre:

Objetivos e historia

En esta sección se explican los orígenes de la explotación, lo que incluye quién la fundó y por qué, así como cómo ha crecido y cambiado a lo largo del tiempo. También se describen las principales metas y objetivos del proyecto.

Otras actividades

En esta sección se describen las demás actividades que lleva a cabo el proyecto, cómo funcionan en la práctica y los resultados que aportan a la explotación y a su entorno.

Propuesta de valor principal

Esta parte incluye información sobre qué produce la explotación, en qué cantidad, dónde se cultivan sus productos, el nivel de conocimientos técnicos necesarios y el grado de accesibilidad de la explotación para las personas y la comunidad local.

Modelo de negocio y gobernanza

Esta sección ofrece un resumen de la gestión y la dotación de personal de la explotación, su situación legal, su generación de ingresos y su modelo de negocio, incluida la venta de productos o servicios.

METODOLOGÍA

Resumen de la innovación

En la **página derecha** de cada iniciativa, encontrará un análisis más detallado de la innovación principal. En esta sección se explica cómo se puso en marcha, qué la hace única y qué pasos se siguieron en la práctica. También se incluye una evaluación de sus puntos fuertes, sus retos y su impacto, lo que le ayudará a comprender tanto qué se hizo como cómo se logró.

Objetivos e implementación

En esta sección se explica cómo surgió la innovación, por qué se desarrolló, cómo se puso en marcha y qué objetivos, retos e impactos conlleva.

Problemas principales y próximos pasos

Esta sección pone de relieve las limitaciones actuales y analiza cómo se podría mejorar, adaptar o ampliar la innovación para abordar otros retos.

Resultados

En esta sección se muestra cómo funciona la innovación en el día a día, quiénes participan en ella, qué ventajas aporta al proyecto y qué resultados ha logrado.

Quién puede poner esto en marcha

En esta sección se indica quién puede replicar la innovación: ciudadanos, organizaciones, agricultores, investigadores, empresas o autoridades públicas.

Dentro de la página de cada innovación, la sección **Detalles de la innovación** ofrece información útil relacionada con la práctica específica puesta en marcha. Este resumen visual se ha elaborado a partir de una autoevaluación realizada por cada iniciativa, tras mantener conversaciones con los responsables de los proyectos. Incluye aspectos clave como los siguientes:

Coste de implantación Una estimación del coste de implementar las actividades, desde una inversión baja hasta una elevada	Apoyo financiero Cómo se financió el proyecto: autofinanciación, financiación pública o privada, o una combinación de ambas opciones	Complejidad Facilidad o dificultad para su puesta en marcha, desde de lo más fácil hasta de lo más difícil
Plazo Tiempo necesario para que la innovación fuera plenamente operativa, desde unos pocos meses hasta varios años	Mantenimiento Nivel de autonomía de la práctica, desde la necesidad de trabajo manual habitual hasta la casi total autosuficiencia	Reproducibilidad Posibilidad de adaptar fácilmente la innovación a otros entornos, desde muy replicable hasta nada replicable

Evaluación de la innovación

Uno de los objetivos clave del trabajo fue evaluar el impacto de cada innovación en relación con los distintos retos que pretende abordar. Dado que estos retos varían en función de la categoría de innovación, tal y como se ha indicado anteriormente, elaboramos una tabla de evaluación para cada categoría. Para ello, en primer lugar, llevamos a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica con el fin de identificar los marcos y los métodos de evaluación existentes que se aplican a los proyectos de agricultura urbana. Esto nos ayudó a comprender la diversidad de enfoques que ya se utilizan y sirvió de base para definir nuestros propios criterios de evaluación. Sobre la base de este trabajo preliminar, cada innovación se evaluó de acuerdo con los criterios de evaluación específicos de su categoría de innovación, lo que garantizó una evaluación pertinente y contextualizada.

La herramienta de diagrama utilizada refleja una evaluación cualitativa de las principales conclusiones extraídas de los debates y los intercambios con las iniciativas. Ofrece una forma clara y accesible de evaluar el impacto de cada innovación.

Agronómica

1. Valor del espacio
2. Calidad y fertilidad del suelo o del sustrato
3. Calidad y eficiencia de las prácticas de gestión agrícola
4. Calidad de la producción
5. Circularidad de los recursos
6. Generación de conocimientos agronómicos

Medioambiental

1. Circularidad y sostenibilidad del sistema
2. Uso de los recursos locales
3. Biodiversidad, cultivos y diversidad de los ecosistemas
4. Consumo de energía
5. Gestión del agua
6. Gestión de residuos

Económica

1. Ingresos estables y autónomos
2. Diversificación de los ingresos
3. Calidad y valor de la producción
4. Eficacia de las técnicas de marketing y venta
5. Reducción de costes
6. Desarrollo económico local

Territorial

1. Desarrollo local
2. Aceptación local
3. Arraigo territorial y gestión de las tierras
4. Conservación del patrimonio
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Enfoques multilaterales

Social

1. Educación y formación
2. Inclusividad
3. Cohesión social
4. Organización y gobernanza justas
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Mejora de la calidad de vida

RESUMEN GENERAL

INNOVACIONES MEDIOAMBIENTALES

- **Rotterzwam** Residuos urbanos circulares
- **Urban Farm Ixelles** Sistema circular de plántones
- **Dakakker** Techo inteligente para la gestión del agua
- **Stadtacker** Sistema de riego solar
- **Our Yard at Clitterhouse** Compost comunitario
- **Symbiose** Intercambio de calor circular
- *Ejemplos atípicos e internacionales*

INNOVACIONES AGRONÓMICAS

- **Metabolic Greenhouse** Plataforma acuapónica integral
- **La Ferme du Chant des Cailles** Agricultura circular multifuncional
- **Opéra 4 Saisons** Lúpulo cultivado en la azotea
- **Tower Farm** Cultivo interior de plantas medicinales y exóticas
- **Swegreen** Entorno agrícola inteligente
- **PermaFungi** Materiales de hongos del café
- *Ejemplos de prototipos*

INNOVACIONES SOCIALES

- **Graines de Paysans** AgriTest y programa de apoyo
- **Le Paysan Urbain** Formación agrícola inclusiva
- **Moestuin School** Academia de productores urbanos
- **Ninewells Community Garden** Jardines hospitalarios ecológicos
- **Interkulturelle Garten** Huerto intercultural de sanación
- **Horts al Terrat** Azoteas inclusivas
- *Ejemplos atípicos e internacionales*

INNOVACIONES ECONÓMICAS

- **Tiers Paysage** Modelo de agricultura a tiempo parcial
- **Cycle Fleurs** Agricultura floral de autocosecha
- **Les Pousses Poussent** Modelo híbrido de productor urbano
- **La Milpa** Modelo dual de agrodiseño
- **ONZE** Huerto bajo cristal
- **Refresh Brussels** Agroempresa circular en la azotea
- *Ejemplos atípicos e internacionales*

INNOVACIONES TERRITORIALES

- **Allmende Kontor** Red de huertos comunitarios
- **Wroclaw City Farm** Alianza de explotaciones urbanas
- **Groot Eiland** Ecosistema alimentario local inclusivo
- **Doulon Gohards** Sinergia agrourbana
- **Quartiers Fertiles** Programa de financiación de la agricultura urbana
- **Cascina Biblioteca** Territorios de inclusión
- *Ejemplos internacionales*

INNOVACIONES AGRONÓMICAS

METABOLIC GREENHOUSE

PRESENTACIÓN GENERAL

- Ámsterdam, Países Bajos**
- Explotación urbana**
- 2014**
- 80 m²**
- Instituto privado**
- Verduras de hoja y hierbas aromáticas**

DATOS DE CONTACTO

www.metabolic.nl
andrei@metabolic.nl

© Andrei R. Beca

PLATAFORMA ACUAPONICA INTEGRAL

Objetivos e implementación

Entre las características clave del invernadero Metabolic se encuentran un sistema de riego eficiente desde el punto de vista energético, bancales para plantas que retienen el agua y un sistema de apoyo inteligente para proteger a los peces. Al haberse construido con materiales accesibles, el sistema puede reproducirse a bajo coste. Desarrollado por menos de 30 000 €, incluidas las pruebas y las iteraciones, el proyecto fue financiado inicialmente por el Metabolic Institute con el apoyo del Ayuntamiento y, en 2020, con una subvención de la Unión Europea (UE) a través del proyecto FoodE para mejorar los sistemas. Ahora forma parte del proyecto piloto de FoodE impulsado por la ciudadanía y sigue funcionando con financiación propia de Metabolic.

Evaluación del impacto

1. Valor del espacio
2. Calidad y fertilidad del suelo o del sustrato
3. Calidad y eficiencia de las prácticas de gestión agrícola
4. Calidad de la producción
5. Circularidad de los recursos
6. Generación de conocimientos agronómicos

Objetivos e historia

El Metabolic Institute, una organización de investigación sin ánimo de lucro, se unió a De Ceuvel, un espacio de tecnologías limpias situado en un antiguo astillero con suelos muy contaminados, para estudiar la vida sostenible en terrenos contaminados, centrándose en la producción de alimentos como reto fundamental. Esto dio lugar a la creación de un sistema de acuaponía en evolución diseñado para probar métodos de cultivo sin suelo y eficientes en el uso del agua. El objetivo es desarrollar soluciones replicables y compartir conocimientos para fomentar la agricultura urbana sostenible.

Propuesta de valor principal

El sistema produce verduras de hoja, microvegetales, flores comestibles, pimientos picantes y peces fuera del suelo mediante instalaciones de baja tecnología inspiradas en los estándares profesionales. A pesar de utilizar herramientas sencillas, ofrece buenos niveles de producción y demuestra que los sistemas accesibles pueden igualar el rendimiento de los de alta tecnología.

Otras actividades

Además de la investigación, el invernadero organiza visitas guiadas, talleres y sesiones de formación para dar a conocer la acuaponía y las técnicas de ahorro de agua. También suministra productos frescos a Café de Ceuvel y es un centro piloto del proyecto europeo FoodE.

Modelo de negocio y gobernanza

El Metabolic Institute gestiona el invernadero. El modelo de negocio se basa en los ingresos procedentes de los talleres, las visitas guiadas y la venta de productos a pequeña escala, que cubren los costes básicos de funcionamiento y mantenimiento, incluidas las becas de tres becarios en los últimos años. El proyecto ha creado un puesto de trabajo a jornada completa y tres plazas de prácticas. El instituto se autofinancia los gastos de personal. Aunque cuenta principalmente con el apoyo de Metabolic y de la comunidad de De Ceuvel, el proyecto también ha recibido dos subvenciones: una del Ayuntamiento de Ámsterdam y otra de mayor cuantía a través del proyecto FoodE.

Resultados

El proyecto demuestra que los sistemas de baja tecnología son capaces de ofrecer resultados eficaces y fiables que cumplen los requisitos profesionales. El control de plagas se basa en la gestión integrada de plagas con, por ejemplo, insectos beneficiosos y aceite de nimbo de la India. La monitorización planteaba retos tecnológicos, pero los registradores de datos de bajo coste ofrecían soluciones viables. El diseño inteligente del invernadero garantiza el rendimiento durante todo el año, mientras que en el pienso para peces se utilizan proteínas a base de insectos y se realizan ensayos con moscas soldado negras.

Datos de la innovación

© Andrei R. Beca

© Andrei R. Beca

Problemas principales y siguientes pasos

El principal reto consistió en garantizar la estabilidad del software y la conectividad del sistema de monitorización. Entre los próximos pasos figuran la mejora de la fiabilidad de los sensores, la ampliación del uso de registradores de datos accesibles y la continuación de los ensayos con alternativas sostenibles de piensos para peces.

Quién puede poner esto en marcha

LA FERME DU CHANT DES CAILLES

PRESENTACIÓN GENERAL

- Bruselas, Bélgica
- Explotación urbana
- 2012
- 9 ha
- ONG/asociación
- Verduras y frutas

DATOS DE CONTACTO
www.chantdescailles.be/
antoine@chantdescailles.be

© La ferme du chant des cailles asbl

AGRICULTURA CIRCULAR MULTIFUNCIONAL

Objetivos e implementación

En Chant des Cailles, la agricultura circular multifuncional consiste en combinar el cultivo de hortalizas, el pastoreo de ovejas, los huertos colectivos y el compostaje para crear ciclos cerrados de nutrientes y enriquecer la fertilidad del suelo de forma natural. La explotación integra la producción de alimentos con la biodiversidad, la reutilización de residuos y la participación de la comunidad local, lo que demuestra que los terrenos urbanos pueden sustentar sistemas alimentarios sostenibles y, al mismo tiempo, reforzar los vínculos sociales.

Evaluación del impacto

1. Valor del espacio
2. Calidad y fertilidad del suelo o del sustrato
3. Calidad y eficiencia de las prácticas de gestión agrícola
4. Calidad de la producción
5. Circularidad de los recursos
6. Generación de conocimientos agronómicos

Objetivos e historia

Chant des Cailles nació en 2012 como el sueño de unos ciudadanos de transformar un terreno abandonado en un proyecto de agricultura urbana respaldado por la comunidad. Con el apoyo de la empresa inmobiliaria Le Logis y de los residentes locales, se convirtió en un espacio compartido que combina la horticultura, la cría de ovejas, la herboristería y la gobernanza colectiva, todo ello basado en la agroecología, la colaboración y la resiliencia alimentaria local.

Propuesta de valor principal

La explotación ofrece una producción diversificada, de baja tecnología y a cielo abierto que combina verduras, hierbas aromáticas, frutas y productos lácteos de oveja. Con una mecanización mínima, la explotación produce anualmente 70 toneladas de verduras y hierbas aromáticas, 45 000 productos lácteos (queso, yogur...), 7000 tarrinas de helado, 500 kg de carne de cordero y 1,5 toneladas de manzanas. El espacio abierto refuerza los vínculos entre la agricultura y el barrio.

Otras actividades

Además de la agricultura, Chant des Cailles alberga una tienda de alimentación participativa y gallineros, y ofrece diversas actividades educativas y culturales, como talleres escolares, proyecciones de películas al aire libre, conferencias y actos festivos, todo lo cual refuerza su papel como dinámico centro comunitario.

Modelo de negocio y gobernanza

La explotación funciona mediante suscripciones de prepago para los residentes de la zona, que cosechan sus propios productos, lo que reduce la necesidad de mano de obra y fomenta la confianza. Los productos también se venden de forma más generalizada: en el caso de los lácteos, el 35 % se vende mediante suscripción y el resto a través de mercados (30 %), ventas «in situ» (15 %), comercios locales (15 %) y restaurantes (5 %). En 2024, la facturación de la explotación fue de 438 000 € (sin IVA): 167 000 € procedentes de verduras y hierbas aromáticas, 170 000 € procedentes de productos lácteos, 76 000 € procedentes de servicios de ecopastoreo y 25 000 € en subvenciones. El equipo está formado por 17 personas, lo que equivale a 9 puestos a jornada completa.

Resultados

La agricultura circular combina el cultivo de hortalizas, el pastoreo de ovejas y el compostaje colectivo para cerrar los ciclos de nutrientes y mantener la fertilidad del suelo. El estiércol de oveja y los residuos orgánicos se reutilizan como compost, mientras que subproductos como el suero de leche se emplean como tratamientos naturales. El espacio combina huertos profesionales y comunitarios, lo que garantiza el acceso a alimentos locales a través de la autocosecha, las suscripciones y la venta «in situ», al tiempo que se fomentan la biodiversidad y la salud del suelo en un entorno urbano.

Datos de la innovación

© La ferme du chant des cailles asbl

© La ferme du chant des cailles asbl

Problemas principales y siguientes pasos

Chant des Cailles debe garantizar el acceso a los terrenos a largo plazo, mejorar los sistemas del suelo y del compostaje, y lograr un equilibrio entre la agricultura y el uso comunitario. Los siguientes pasos tienen como objetivo mejorar las infraestructuras y garantizar una financiación estable para que el proyecto siga siendo resiliente e inclusivo.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

OPÉRA 4 SAISONS

PRESENTACIÓN GENERAL

- París, Francia
- 2017
- Empresa privada
- Explotación agrícola sin superficie cultivable
- 2500 m² en la azotea
600 m² de fachada
- Verduras, flores y lúpulo

DATOS DE CONTACTO

topager.com
info@topager.com

© Topager

LÚPULO CULTIVADO EN LA AZOTEA

Objetivos e implementación

En respuesta a la primera convocatoria de proyectos Parisculteurs del Ayuntamiento de París, la Ópera necesitaba renovar la impermeabilización de partes de su azotea y deseaba dotar de vegetación a los espacios. Topager, que ya gestionaba explotaciones experimentales en azoteas fuera de París, vio la oportunidad de probar un modelo de agricultura urbana dentro de la ciudad y vender la cosecha localmente. Entre los principales retos se encuentran la compleja logística (cuatro terrazas en distintos niveles a las que solo se puede acceder por escaleras) y las técnicas de producción totalmente manuales, que limitan las economías de escala.

Evaluación del impacto

1. Valor del espacio
2. Calidad y fertilidad del suelo o del sustrato
3. Calidad y eficiencia de las prácticas de gestión agrícola
4. Calidad de la producción
5. Circularidad de los recursos
6. Generación de conocimientos agronómicos

Objetivos e historia

Ganador de la primera convocatoria de proyectos Parisculteurs del Ayuntamiento de París en 2007, Opéra 4 Saisons convirtió 2500 m² de azotea y 600 m² de fachadas de la Ópera Bastilla en espacios verdes productivos, con el objetivo de conectar la vida urbana con los alimentos frescos y hacer que las ciudades sean más verdes. A diario se recolectan verduras, flores comestibles y brotes tiernos para los restaurantes y los residentes de la zona. Lúpulos poco comunes, como el tardío de Borgoña, abastecen a la cervecería del proyecto, situada en el distrito 17.

Propuesta de valor principal

Opéra 4 Saisons suministra verduras frescas y de alta calidad, flores comestibles, hierbas aromáticas y lúpulo desde cuatro terrazas en la azotea. En 2024, produjo 654 kg de verduras, 55,7 kg de hierbas aromáticas, 3,4 kg de flores comestibles y 3,8 kg de lúpulo. Gracias al uso de métodos de baja tecnología, como el deshierbe manual, el riego por goteo y los abonos orgánicos, mantiene una producción sostenible.

Otras actividades

Inicialmente, parte de la cosecha se vendía semanalmente en forma de cestas de productos al personal de la ópera, de forma similar a un modelo de agricultura apoyada por la comunidad (CSA, por sus siglas en inglés). Después de la COVID-19, cuando muchos empleados pasaron a teletrabajar o se trasladaron a la Ópera Garnier, la situación cambió. En la actualidad, la cosecha se destina principalmente a abastecer cada semana a varios restaurantes de alta gama de la zona, y el lúpulo se utiliza para la elaboración de cerveza. El recinto está abierto únicamente para el personal, salvo en el caso de las visitas programadas.

Modelo de negocio y gobernanza

Opéra 4 Saisons se gestiona como una empresa privada. La superficie de cultivo por sí sola es demasiado pequeña para ser rentable únicamente a través de la producción, por lo que los servicios adicionales son esenciales para alcanzar el equilibrio financiero. Entre estos servicios se encuentran las visitas de pago para particulares y profesionales, los talleres de formación y el alquiler de espacios para actividades. El coste de puesta en marcha fue de 350 000 €, con el apoyo de financiación pública de la ópera y del Ayuntamiento de París.

Resultados

Cada semana, uno o dos agricultores se encargan de la cosecha, el mantenimiento de las instalaciones y las nuevas plantaciones. Se realizan estudios de biodiversidad con regularidad y se lleva a cabo un estudio científico en colaboración con AULAB Montreal. Cada año se prueban nuevos métodos de cultivo para ahorrar tiempo y mejorar el rendimiento. En el recinto también se cultiva crocus de otoño, una planta favorable para los polinizadores que brota en junio, se planta a mediados de verano y se cosecha en otoño. No requiere riego ni mantenimiento, prospera durante el invierno y sirve de sustento a las abejas antes de que llegue el invierno.

Datos de la innovación

© Topager

Problemas principales y siguientes pasos

Aumentar la biodiversidad urbana, mejorar la retención de aguas pluviales y el aislamiento de los edificios, crear zonas de enfriamiento y reforzar el vínculo de los residentes con la agricultura local siguen siendo prioridades fundamentales.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

Empresa privada

Funcionario público/ administración

© Topager

TOWER FARM

PRESENTACIÓN GENERAL

- Saint-Nom-la-Bretèche, Francia
- Explotación agrícola sin superficie cultivable
- 2019
- 1000 m²
- Empresa privada
- Plantas medicinales y exóticas

DATOS DE CONTACTO

www.towerfarm.fr
celina@towerfarm.fr

© Tower Farm

CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES Y EXÓTICAS EN INTERIORES

Objetivos e implementación

Este proyecto, nacido de la ambición de fusionar la naturaleza y la tecnología, pasó de la producción de plantas comestibles a una explotación interior de alta tecnología centrada en las plantas medicinales. Aplica el cultivo aeropónico integrado y un procesamiento patentado para garantizar una producción sin pesticidas, totalmente trazable y de alta pureza. El objetivo es satisfacer la creciente demanda de un suministro europeo sostenible, soberano y constante de ingredientes botánicos para el sector farmacéutico, el nutracéutico y el cosmético.

Evaluación del impacto

1. Valor del espacio
2. Calidad y fertilidad del suelo o del sustrato
3. Calidad y eficiencia de las prácticas de gestión agrícola
4. Calidad de la producción
5. Circularidad de los recursos
6. Generación de conocimientos agronómicos

Objetivos e historia

Inicialmente, fueron tres personas quienes crearon la explotación para garantizar una producción vegetal sostenible, pero pronto evolucionó hacia las plantas medicinales para respaldar la soberanía europea en sectores clave. Su misión es garantizar el suministro de ingredientes botánicos locales, trazables y de alta pureza mediante el cultivo en interiores y un procesamiento avanzado, con el fin de proporcionar principios activos 100 % vegetales para el sector farmacéutico, el nutracéutico y el cosmético.

Otras actividades

Más allá de la producción, la explotación desarrolla tecnologías patentadas para transformar las plantas en polvos ultrafinos que conservan su integridad fitoquímica. Sus equipos de especialistas supervisan la investigación y el desarrollo (I+D) en materia de obtención de plantas, genética y métodos de extracción. En el recinto también se llevan a cabo programas formativos y se suministran lotes tanto de tipo piloto como a escala industrial para los tres sectores.

Resultados

Esta innovación garantiza la producción de plantas medicinales de alta calidad y sin plaguicidas, al tiempo que contribuye a la transformación de las industrias hacia unas cadenas de suministro más sostenibles y resilientes. El sistema aeropónico posibilita un cultivo preciso y limpio, al valorar plenamente tanto las raíces como las partes aéreas para maximizar el potencial fitoquímico. Con un consumo de agua un 90 % inferior, ledes de bajo consumo, fuentes de energía renovables y un enfoque de residuos cero, el sistema ofrece una solución eficiente en el uso de los recursos, ideal para la producción local soberana de productos botánicos de alto valor.

© Tower Farm

Propuesta de valor principal

Las instalaciones, de 1000 m², incluyen salas de cultivo totalmente controladas, un vivero, laboratorios de procesamiento poscosecha (secado y extracción), una unidad de micronización y un laboratorio de análisis. Esta empresa B2B de alta tecnología está especializada en plantas medicinales y exóticas, y ofrece calidad, homogeneidad y una trazabilidad total.

Modelo de negocio y gobernanza

La explotación es una empresa privada con certificación B Corp comprometida con la sostenibilidad. Opera con un equipo internacional de 15 personas (un 60 % de mujeres) y colabora con los principales institutos de investigación, universidades y clústeres industriales. Su modelo combina programas exclusivos de I+D, producción bajo demanda, contratos de suministro garantizados a largo plazo (de 3 a 5 años) y servicios especializados, como la micronización de plantas o el suprarreciclaje de residuos vegetales.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

El sistema evoluciona constantemente para mejorar el rendimiento, reducir aún más el consumo de recursos e integrar nuevas especies de plantas. Los esfuerzos en curso también tienen como objetivo la adaptación a la evolución de las demandas de los clientes, los marcos normativos y los estándares de sostenibilidad.

Quién puede poner esto en marcha

Empresa privada

Investigador

© Tower Farm

SWEGREEN

PRESENTACIÓN GENERAL

- Suecia
- Explotación agrícola sin superficie cultivable
- 2019
- Unidades modulares: 40-60 m² y 8-12 m²
- Empresa privada
- Verduras de hoja, hierbas aromáticas y «Brassica»

DATOS DE CONTACTO

www.swegreen.com/
salome.piederrriere@swegreen.se

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA MODULAR INTELIGENTE

Objetivos e implementación

SweGreen se creó para acortar las cadenas de suministro y mejorar la frescura de los alimentos, al tiempo que se optimiza la experiencia de compra. Mediante unidades de cultivo modulares y llave en mano, el sistema ofrece una alternativa sostenible y transparente a los productos importados, lo que permite recuperar la confianza de los consumidores y acercar la producción de alimentos al punto de venta. Toda la producción se realiza «in situ», lo que elimina la necesidad de la distribución.

Evaluación del impacto

1. Valor del espacio
2. Calidad y fertilidad del suelo o del sustrato
3. Calidad y eficiencia de las prácticas de gestión agrícola
4. Calidad de la producción
5. Circularidad de los recursos
6. Generación de conocimientos agronómicos

Objetivos e historia

SweGreen fue fundada por profesionales de la agrotecnología con el fin de descentralizar la producción de alimentos. Partiendo de un proyecto piloto, se convirtió en un modelo de cultivo en tienda escalable que utiliza unidades modulares, sistemas circulares e IA para posibilitar un cultivo de alimentos sostenible y hiperlocal.

Propuesta de valor principal

Las unidades modulares de SweGreen permiten producir alimentos en tienda con un alto rendimiento y ocupando un espacio mínimo. La unidad de 40-60 m² produce hasta 15 000 plantas al mes; la de 8-12 m², hasta 3500. Cultivan lechugas, hierbas aromáticas y «Brassica» mediante sistemas suspendidos. El diseño híbrido combina la automatización y la monitorización mediante IA con un funcionamiento sencillo. Las unidades se pueden ver en la tienda, pero solo las maneja personal certificado.

Otras actividades

SweGreen ofrece agricultura vertical como servicio, integrando en las tiendas unidades gestionadas por el personal cuyo rendimiento se monitoriza a distancia. Esto mejora la experiencia del cliente y aumenta las ventas en las tiendas. Un equipo interno de I+D impulsa la innovación en fitotecnia e IA, mientras que los equipos técnicos y de éxito del cliente garantizan un funcionamiento fiable y la asistencia al cliente.

Modelo de negocio y gobernanza

SweGreen es una empresa privada que opera con un modelo de suscripción B2B. Los clientes, principalmente supermercados, pagan únicamente por las cosechas satisfactorias, sin necesidad de realizar una inversión de capital por adelantado. Todos los productos se cultivan y se venden directamente «in situ», lo que permite una cadena de suministro fluida y hiperlocal.

Resultados

Los clientes (por ejemplo, los supermercados) gestionan los cultivos siguiendo instrucciones generadas por IA, mientras que SweGreen se encarga de la monitorización a distancia y del mantenimiento periódico. Esta configuración garantiza cosechas frescas y predecibles con un esfuerzo mínimo. Gracias al uso de sistemas hidropónicos sin suelo (NFT y Ebb & Flow), combinado con un control climático de precisión y la recirculación de nutrientes, el modelo es altamente eficiente y circular. La IA gestiona el entorno, las tareas y la planificación de la cosecha, lo que permite un funcionamiento con bajo consumo de energía y pocos insumos.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

El sistema ofrece un gran potencial de modificación y mejora. Su diseño escalable y adaptable permite a los comercios y los restaurantes implantarlo directamente «in situ», al tiempo que admite la incorporación de nuevos cultivos, tecnologías avanzadas y la personalización para diversos entornos comerciales y de hostelería.

Quién puede poner esto en marcha

- Empresa privada
- Investigador
- Funcionario público/administración

PERMAFUNGI

PRESENTACIÓN GENERAL

- Bruselas, Bélgica
- Explotación agrícola sin superficie cultivable
- 2013
- 2000 m²
- Empresa privada
- Hongos

DATOS DE CONTACTO

www.permafungi.be/
info@permafungi.be

© Crédito

Objetivos e historia

Fundada por seis jóvenes titulados, cada uno de los cuales invirtió 1000 € y mucho trabajo, PermaFungi se propuso dar una segunda vida a los posos del café, inspirándose en modelos asiáticos. El proyecto, que comenzó con una producción artesanal, se amplió con mejores equipos y con subvenciones, con el objetivo de desarrollar un modelo circular que genere empleo para los jóvenes. En la actualidad, PermaFungi recicla los posos del café de Le Pain Quotidien para producir 300 kg de girgolas al mes y micromateriales para los envases, el aislamiento o el diseño.

Propuesta de valor principal

PermaFungi produce alrededor de 3900 kg de girgolas frescas al año en su centro de Tour & Taxis, un antiguo almacén industrial y complejo de oficinas situado en Bruselas, y desarrolla micromateriales para envases en su nuevo centro de 1400 m² en Forest, que incluye oficinas, laboratorios y salas de producción. El recinto de Tour & Taxis está abierto de lunes a viernes y ofrece venta de hongos «in situ» y visitas guiadas.

Otras actividades

PermaFungi sigue gestionando su explotación de hongos original en Tour & Taxis, donde produce hongos comestibles a menor escala, junto con su creciente negocio de micromateriales, que este año se trasladará a un nuevo centro de producción en Forest. Además, la empresa recicla los residuos de la producción para convertirlos en abono natural y ofrece visitas y talleres en Tour & Taxis para dar a conocer su enfoque circular.

Modelo de negocio y gobernanza

Hasta 2025, PermaFungi funcionó como una cooperativa. Ahora es una sociedad anónima respaldada por inversores, entre los que se encuentran el proyecto LIFE de la UE, un fondo de inversión privado y Brussel Finance Invest. Aunque tiene sus raíces en el sector hortícola, la empresa está reorientando su actividad hacia los materiales de envasado a base de hongos. Internamente, PermaFungi mantiene un modelo de gobernanza participativo que valora la toma de decisiones colaborativa.

Resultados

PermaFungi desempeña un papel fundamental al reciclar localmente los posos de café, un residuo orgánico urbano muy abundante. En respuesta a la deslocalización generalizada de la producción de alimentos, la empresa da prioridad a devolver a la ciudad tanto la producción de alimentos como la fabricación de micromateriales ecológicos. Un responsable de innovación y un supervisor de producción específicos dirigen las mejoras continuas, mientras que el equipo de producción aporta activamente sus comentarios. La empresa adopta una filosofía de prueba y error para perfeccionar nuevos materiales y prácticas, lo que favorece el desarrollo continuo y la sostenibilidad urbana.

Datos de la innovación

MATERIALES DE HONGOS DEL CAFÉ

Objetivos e implementación

PermaFungi produce micromateriales transformando sustancias orgánicas en alternativas sostenibles al plástico para los envases, el aislamiento y el diseño o la construcción. El proceso comienza con el reciclaje de posos de café para cultivar hongos comestibles y, a continuación, se reutilizan los residuos de los hongos para obtener materiales de base biológica. Las instalaciones, de 1400 m², albergan oficinas, laboratorios y salas de producción para respaldar los objetivos de I+D con el fin de ampliar este modelo circular, crear puestos de trabajo locales y reducir los residuos urbanos. Los costes de la mano de obra siguen siendo un reto, pero el proyecto repercute positivamente en la economía circular reutilizando los residuos orgánicos y fomentando la agricultura urbana.

Evaluación del impacto

1. Valor del espacio
2. Calidad y fertilidad del suelo o del sustrato
3. Calidad y eficiencia de las prácticas de gestión agrícola
4. Calidad de la producción
5. Circularidad de los recursos
6. Generación de conocimientos agronómicos

© Crédito

© Crédito

Problemas principales y siguientes pasos

PermaFungi aspira a convertirse en el líder europeo en envases de micromateriales en un plazo de cinco años, con el objetivo de vender 10 toneladas al mes. Se centrará en marcas de nicho y de lujo de sectores como el de la cosmética, el de las bebidas espirituosas y el de la joyería.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

Empresa privada

PROTOTIPOS EJEMPLOS

INTELLIGENT INDOOR FARM

	Explotación agrícola sin superficie cultivable		
	20 m ²		
	Cultivo específico		

AeroFarm modular

Intelligent Indoor Farm ha desarrollado un sistema aeropónico modular de interior para las ciudades. Gracias a sus niveles apilados y a sus sensores IdC, permite cultivar microvegetales y verduras de hoja durante todo el año en un entorno sin tierra y con un clima controlado. El sistema consume un 98 % menos de agua, no requiere pesticidas y se gestiona a distancia a través de un teléfono inteligente o un ordenador. Al combinar la agricultura inteligente con los centros agrícolas urbanos, aborda la inseguridad alimentaria, reduce la distancia recorrida por los alimentos y contribuye a la educación local y a la resiliencia urbana.

DATOS DE CONTACTO

<https://intelligentindoorfarm.link/>

© Intelligent Indoor Farm

EXPLORACIÓN AÉREA

	Explotación agrícola sin superficie cultivable		
	10-20 m ²		
	Cultivo específico		

Aeroponía modular inflable

AirFarm de Midbar es un sistema aeropónico modular e inflable para cultivar verduras frescas en cualquier lugar y durante todo el año. Gracias a la tecnología de microniebla sin boquillas, prescinde del suelo y de los pesticidas, además de ahorrar hasta un 99 % de agua. Ligerero y fácil de instalar, se gestiona mediante sensores IdC y una sencilla aplicación, lo que permite llevar una producción de alimentos eficiente y resiliente a las ciudades, a las zonas remotas y a los climas hostiles.

DATOS DE CONTACTO

midbar.com/airfarm/

© AirFarm

FLOATING ISLANDS

	Explotación agrícola sin superficie cultivable		
	250 m ²		
	Pescado y verduras		

Sistema FloatFarm

Floating Food Islands es un proyecto neerlandés (2024-2027) que convierte las vías fluviales de las ciudades en explotaciones flotantes mediante el uso de unidades hidropónicas modulares. Estas unidades, alimentadas con energía solar y sistemas de agua naturales, cultivan verduras frescas cerca de las zonas urbanas, lo que permite ahorrar suelo y reducir la distancia recorrida por los alimentos, al tiempo que se prueban nuevas formas de aumentar la resiliencia climática y el suministro local de alimentos.

DATOS DE CONTACTO

<https://floatingfoodislands.com/>

© Floating Islands

TORTUE MARAÎCHÈRE

	Explotación agrícola sin superficie cultivable		
	60 m ²		
	Horticultura de mercado		

Unidad acuapónica flotante

La Tortue Maraîchère, gestionada por la asociación Paysans Terre Mer, es un huerto acuapónico flotante de 60 m² situado en la laguna de La Palme, en la región de Occitania. Se alimenta con energía solar y permite cultivar verduras, flores y algas, así como criar peces, en un sistema autosuficiente que funciona en zonas salinas o de grava no utilizadas. Este prototipo pone a prueba la autonomía energética y hídrica, al tiempo que fomenta la agricultura sostenible y sensibiliza a la opinión pública sobre la agricultura respetuosa con el medioambiente.

DATOS DE CONTACTO

paysansterremer.wordpress.com

© La Tortue Maraîchère

INNOVACIONES ECONÓMICAS

TIERS PAYSAGE

PRESENTACIÓN GENERAL

- Lasne, Bélgica**
- Explotación urbana**
- 2020**
- 600 m²**
- Empresa privada**
- Verduras, hierbas aromáticas y flores comestibles**

DATOS DE CONTACTO
tiers-paysage.com/
tierspaysage.be@gmail.com

© Cécile Gilquin

© Cécile Gilquin

MODELO DE CULTIVO A TIEMPO PARCIAL

Objetivos e implementación

Después de una temporada difícil, marcada por el mal tiempo y las dificultades económicas, quedó claro que el modelo existente no era sostenible. Inspirándose en el concepto francés de [slashesueur/cueilleur](#), el proyecto adoptó un enfoque de agricultura a tiempo parcial combinada con otras actividades. La atención se centra en encontrar un equilibrio que se adapte a las necesidades personales en lugar de a la rentabilidad, empezando por identificar trabajos complementarios. Este modelo a tiempo parcial no requirió costes de puesta en marcha, lo que se ajusta al espíritu de Tiers Paysage, que se ha autofinanciado por completo desde el principio.

Evaluación del impacto

1. Ingresos estables y autónomos
2. Diversificación de los ingresos
3. Calidad y valor de la producción
4. Eficacia de las técnicas de marketing y venta
5. Reducción de costes
6. Desarrollo económico local

Objetivos e historia

Tiers Paysage nació en 2020 a partir del deseo de reconectar con la naturaleza y producir de forma diferente. Tras adquirir experiencia en la agricultura colectiva y formarse en horticultura sostenible, la fundadora puso en marcha su propio proyecto, centrado en las flores comestibles, las plantas silvestres y los cultivos olvidados. En 2023, la explotación se trasladó para ampliar la producción sin dejar de ser fiel a sus principios: nada de insumos sintéticos ni labranza mecanizada.

Propuesta de valor principal

Tiers Paysage es una explotación agroecológica de baja tecnología y a cielo abierto que cultiva verduras, hierbas aromáticas y flores comestibles en 600 m², sin túneles ni insumos sintéticos. Todos los cultivos se producen al aire libre, y las plantas silvestres se recolectan en espacios naturales cuidadosamente seleccionados en un radio de una hora. Una sola persona lleva a cabo la producción a mano, lo que permite valorar la autonomía, los momentos de tranquilidad con las plantas y un profundo compromiso ecológico.

Otras actividades

Tiers Paysage vende su exclusiva gama de cultivos y productos silvestres comestibles a profesionales como chefs, panaderos, cocteleros y proveedores de servicios de restauración. Lo que distingue a la explotación es su oferta profesional de recolección de plantas silvestres, poco común en Bélgica, y su apuesta por las plantas polivalentes y menos conocidas, inspirada en la investigación etnobotánica. La actividad también incluye la transformación de las plantas (secado, fermentación y multiplicación), así como visitas educativas y talleres.

Modelo de negocio y gobernanza

Esta explotación de gestión privada abastece a los chefs con verduras, flores y plantas silvestres recolectadas únicas. Aunque no está concebida con ánimo de lucro y prioriza la creatividad, la ecología y la realización personal por encima del crecimiento o la escala, mantiene el equilibrio financiero gracias a un estilo de vida basado en varias actividades. Recientemente, la responsable ha empezado a aceptar trabajo agrícola a tiempo parcial para diversificar sus actividades y obtener unos ingresos más estables.

Resultados

Esta nueva oportunidad como responsable administrativa y de eventos en Potagers Familiaux Bruxellois, a 4/5 de jornada, le proporciona unos ingresos estables que le ayudan a conciliar el trabajo en la granja con la seguridad económica, lo que le permite invertir en mejores equipos y reducir el estrés relacionado con el éxito de los cultivos. Los clientes ya están informados de este nuevo acuerdo, que contribuye a una práctica agrícola más sostenible y resiliente.

Datos de la innovación

© Lucile Dizier

Problemas principales y siguientes pasos

El principal reto consiste en equilibrar el tiempo y la energía entre el trabajo a tiempo parcial y la agricultura. De cara al futuro, se centrará la atención en optimizar este modelo dual para mantener la calidad de los cultivos y la satisfacción de los clientes, al tiempo que se garantiza el bienestar y la estabilidad económica. También se podría estudiar la posibilidad de agilizar las operaciones y ofrecer otras formas de apoyo.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

ONG/
asociación

Ciudadano

© Cécile Gilquin

CYCLE FLEURS

PRESENTACIÓN GENERAL

- Linkebeek, Bélgica
- Explotación urbana
- 2018
- 800 m²
- ONG/asociación
- Flores ornamentales

DATOS DE CONTACTO
www.cyclefleurs.com
pascale.malilo@skynet.be

CULTIVO FLORAL DE AUTO-COSECHA

Objetivos e implementación

En Cycle Fleurs, el modelo de autocosecha se desarrolló para alejarse del marketing convencional y reconectar con la esencia del cultivo. Ofrece una experiencia tranquila y sensorial, y fomenta las relaciones directas con la comunidad. La comunicación se basa en la confianza y la sencillez, lo que hace que el campo resulte accesible para un público amplio y diverso.

Evaluación del impacto

1. Ingresos estables y autónomos
2. Diversificación de los ingresos
3. Calidad y valor de la producción
4. Eficacia de las técnicas de marketing y venta
5. Reducción de costes
6. Desarrollo económico local

Objetivos e historia

Cycle Fleurs surgió de una reconversión profesional, tras realizar una formación en agricultura ecológica en 2015. Tras varios años cultivando hierbas y flores comestibles en Cycle Farm, la fundadora puso en marcha su propio campo de flores para autocosecha en 2018. Posteriormente, creó una segunda parcela para la producción de flores secas, antes de dedicarse por completo, en 2024, a un único campo de flores de temporada, basándose en valores ecológicos y en el deseo de reconectar a las personas con la naturaleza.

Propuesta de valor principal

Cycle Fleurs ofrece un campo de flores de temporada al aire libre para autocosecharlas, cultivadas en suelo vivo sin invernaderos ni mecanización. La diversidad de flores sigue el ritmo de las estaciones y permite descubrir un jardín en evolución. El proyecto se basa en métodos de cultivo respetuosos con el medioambiente, en relaciones de confianza con los recolectores y en una estrecha conexión entre la producción floral y el paisaje circundante.

Otras actividades

Más allá de la producción de flores, el lugar sirve como espacio para concienciar sobre la biodiversidad, con zonas de tranquilidad, carteles sobre especies autóctonas protegidas y un enfoque pedagógico basado en la formación impartida por la ONG medioambiental Natagora. La fundadora también participa activamente en redes centradas en la sostenibilidad, como Slow Flowers Belgique y Wecandoo, donde imparte talleres y comparte sus conocimientos.

Modelo de negocio y gobernanza

Cycle Fleurs opera de forma autónoma mediante la venta directa a través del modelo de autocosecha. Los visitantes pagan en función del tamaño de su ramo (en efectivo, mediante transferencia bancaria o con un código QR). El proyecto también ofrece tarjetas regalo y abonos de 5 o 10 visitas que se envían por correo postal. Lo gestiona una sola persona dentro de la cooperativa Smart y cuenta con el respaldo de una red de socios comprometidos con la transición ecológica.

Resultados

Este modelo ha conseguido un público fiel y diverso, y ofrece una experiencia basada en la naturaleza, la lentitud y la reconexión. Aunque económicamente modesto, es estable y sostenible, ya que todo el trabajo se realiza de forma manual y se paga a través de un sistema de autorecolección basado en la confianza.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Encontrar el equilibrio entre la apertura al público y los límites personales sigue siendo un reto fundamental. En el futuro, se procurará mantener este equilibrio y, al mismo tiempo, diversificar los ingresos, especialmente mediante la producción de flores secas fuera de temporada.

Quién puede poner esto en marcha

- Agricultor
- ONG/asociación
- Ciudadano
- Funcionario público/administración

LES POUSSSES POUSSENT

PRESENTACIÓN GENERAL

- Lieja, Bélgica
- Explotación urbana
- 2018
- 6000 m²
- Cooperativa
- Verduras

DATOS DE CONTACTO

Les-pousses-poussent
poussespoussent@gmail.com

© Charlotte Liborio-Cornet

MODELO HÍBRIDO DE PRODUCTOR URBANO

Objetivos e implementación

El concepto de «estatus híbrido» surgió cuando el Ayuntamiento de Lieja facilitó una parcela de 1,2 ha para reimpulsar la agricultura urbana. La cooperativa Petits Producteurs decidió combinar la agricultura por cuenta propia con el empleo a tiempo parcial en tiendas para ayudar a los nuevos agricultores a obtener unos ingresos estables. David y Félicie, los actuales productores, fueron contratados con arreglo a este modelo. Se puso en marcha adaptando las tareas agrícolas a las temporadas altas y ofreciendo empleo fuera de temporada en las tiendas de la cooperativa.

Evaluación del impacto

- Ingresos estables y autónomos
- Diversificación de los ingresos
- Calidad y valor de la producción
- Eficacia de las técnicas de marketing y venta
- Reducción de costes
- Desarrollo económico local

Objetivos e historia

Les Pousses Poussent se creó en 2018 en el marco del programa CreaFarm de Lieja, que pone a disposición terrenos municipales para nuevos proyectos de agricultura urbana. La explotación, gestionada por la cooperativa Les Petits Producteurs, se puso en marcha para ayudar a los productores independientes a establecerse de forma sostenible a pesar del elevado coste y la escasez de tierras de cultivo en Bélgica. Su principal objetivo es producir hortalizas locales frescas y, al mismo tiempo, reforzar la soberanía alimentaria y ofrecer condiciones de trabajo justas.

Otras actividades

Además de cultivar verduras, Les Pousses Poussent ofrece un sistema de autocosecha mediante el cual los residentes de la zona cosechan ellos mismos su cuota semanal. Este modelo fomenta los vínculos comunitarios y la educación sobre la alimentación de temporada y las prácticas agrícolas. Además, la explotación abre sus instalaciones para la venta directa dos horas a la semana con el fin de llegar a más clientes del barrio.

Resultados

Este enfoque híbrido ofrece a los productores estabilidad económica y flexibilidad. En temporada alta, se dedican por completo a la producción y a la venta local, mientras que en invierno o en los meses de baja demanda trabajan en las tiendas de la cooperativa. Este equilibrio garantiza ingresos durante todo el año y mejores condiciones de trabajo, además de reforzar los vínculos entre la explotación y las tiendas urbanas de la cooperativa.

© makadamproduction

Propuesta de valor principal

La explotación cultiva alrededor de 6000 m² en un terreno municipal de 2 hectáreas. Cultiva más de 50 verduras diferentes a lo largo de la temporada y suministra las cosechas principalmente a través de un modelo de suscripción de autocosecha. Aproximadamente dos tercios de la tierra se dedican a la recolección autónoma, mientras que el resto se utiliza para las ventas planificadas para la tienda local de la cooperativa. Los residentes de la zona pueden acceder fácilmente a la explotación, lo que fomenta la participación directa en la producción de alimentos.

Modelo de negocio y gobernanza

Les Pousses Poussent se basa principalmente en suscripciones anuales para la autocosecha, lo que proporciona unos ingresos estables por adelantado. Aproximadamente el 80 % de los ingresos procede de las cuotas de los socios (entre 420 € y 500 € al año y unos 180 socios), mientras que el resto procede de las ventas planificadas a las tiendas locales de la cooperativa. El Ayuntamiento proporciona gratuitamente los terrenos y las infraestructuras básicas. Los salarios justos, los préstamos sin intereses y las pequeñas subvenciones contribuyen a garantizar la sostenibilidad económica y unas buenas condiciones de trabajo para los agricultores.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Uno de los principales retos sigue siendo la mejora de las infraestructuras de la explotación, que aún depende de apoyo adicional. De cara al futuro, la prioridad es reforzar este equilibrio garantizando el apoyo local para llevar a cabo mejoras fundamentales y perfeccionando el modelo híbrido para ofrecer apoyo a largo plazo a los nuevos productores.

Quién puede poner esto en marcha

- ONG/ asociación
- Empresa privada
- Agricultor
- Funcionario público/ administración

LA MILPA

PRESENTACIÓN GENERAL

- Toulouse, Francia
- Explotación urbana
- 2019
- 5 ha
- Empresa privada
- Verduras, frutas y flores

DATOS DE CONTACTO

<https://lamilpa.fr/>
contact@lamilpa.fr

© La Milpa

MODELO DUAL DE AGRODISEÑO

Objetivos e implementación

La Milpa tiene como objetivo reforzar la producción local de alimentos combinando dos actividades complementarias: la horticultura y la agricultura urbana o los servicios de paisajismo. Su innovador modelo de negocio se basa en una estructura equilibrada: dos miembros del equipo se centran en la producción de cultivos, mientras que otros dos dirigen proyectos orientados a los servicios, como el diseño y el mantenimiento de jardines. El resto de la plantilla es polivalente y colabora en ambas áreas.

Evaluación del impacto

1. Ingresos estables y autónomos
2. Diversificación de los ingresos
3. Calidad y valor de la producción
4. Eficacia de las técnicas de marketing y venta
5. Reducción de costes
6. Desarrollo económico local

Objetivos e historia

La Milpa es una organización profesional dedicada al diseño, la construcción y el mantenimiento de espacios agrícolas urbanos dinámicos y productivos. Con sede en Francia, desarrolla huertos, paisajes comestibles, plantaciones de frutales y zonas de pastoreo ecológico. Combinando la experiencia hortícola con los principios ecológicos, ofrece servicios a medida para particulares, comunidades y ciudades que desean integrar la producción de alimentos y la biodiversidad en entornos urbanos.

Propuesta de valor principal

La Milpa gestiona más de 5 ha de tierras de cultivo en la zona de Toulouse, incluida una parcela de 3 ha en Blagnac y 20 huertos más pequeños repartidos por la ciudad. Utilizando métodos tradicionales de baja tecnología, produce verduras, frutas y flores. Estos espacios de acceso abierto reciben al público tres días a la semana, lo que fomenta la producción local de alimentos y la conexión con la comunidad.

Otras actividades

La Milpa ofrece servicios de agricultura urbana, que incluyen el diseño, la instalación y el mantenimiento de huertos comestibles para ciudades, empresas y comunidades. También gestiona huertos diversificados, pero no se dedica al ecopastoreo.

Modelo de negocio y gobernanza

La Milpa da trabajo a 15 personas y funciona como una empresa cooperativa privada. Su modelo de negocio combina los servicios de paisajismo con la venta de productos frescos y plantas procedentes de las parcelas que gestiona. Este modelo híbrido favorece tanto las colaboraciones profesionales como la participación de la comunidad. La actividad de paisajismo es más rentable y garantiza el equilibrio económico general, mientras que la vertiente hortícola se mantiene estable desde el punto de vista económico. El coste de puesta en marcha del proyecto se estima en 100 000 €, cubierto en parte por las autoridades locales y nacionales a través de convocatorias de financiación.

Resultados

Los residentes locales pueden acceder libremente a los productos de los huertos a través de un sistema de autosecha. Los productos de la horticultura de mercado y de la horticultura en general se venden para generar ingresos. Las actividades de paisajismo y de servicios son más rentables y contribuyen a mantener la estabilidad económica general de la cooperativa, mientras que las actividades agrícolas alcanzan un umbral de rentabilidad equilibrado.

Datos de la innovación

© La Milpa

© La Milpa

Problemas principales y siguientes pasos

Los principales retos consisten en conseguir suficientes terrenos urbanos para la producción agrícola y en acceder a ayudas a la inversión. De cara al futuro, entre las prioridades figuran aumentar la disponibilidad de tierras y reforzar los recursos económicos para garantizar un crecimiento sostenible.

Quién puede poner esto en marcha

PRESENTACIÓN GENERAL

- Almere y Utrecht, Países Bajos**
- 2012**
- Empresa privada**
- Huerto DIY**
- 5 ha**
- Horticultura**

DATOS DE CONTACTO

www.onzevolkstuijn.nl
info@onzevolkstuijn.nl

© ONZE

Objetivos e historia

Desde 2012, ONZE ofrece a los ciudadanos de Almere la posibilidad de cultivar sus propias hortalizas y frutas durante todo el año en un invernadero compartido. Al alquilar pequeñas parcelas bajo cristal, la gente puede cultivar productos tropicales que son difíciles de cultivar al aire libre en los Países Bajos. Con alrededor de 1200 huertos en uso en la actualidad y un segundo emplazamiento inaugurado en Utrecht en 2023, ONZE promueve la agricultura urbana sostenible y fomenta la producción local de alimentos saludables y ecológicos.

Propuesta de valor principal

ONZE ofrece 5 ha de huertos urbanos y 0,6 ha dedicadas a la producción de hortalizas tropicales en invernaderos sencillos y de baja tecnología. Los hortelanos disfrutan de acceso durante todo el año, desde el amanecer hasta el atardecer, mientras que el resto de visitantes pueden beneficiarse de los productos frescos y los servicios seis días a la semana. Al combinar la accesibilidad con métodos sostenibles, hace que el cultivo urbano de alimentos resulte fácil y asequible y que esté centrado en la comunidad.

Otras actividades

Además de alquilar parcelas, ONZE ofrece a los horticultores servicios esenciales como suministro de agua, compost, herramientas y talleres prácticos. Una pequeña tienda en el lugar ofrece plantas y vende productos cultivados por ONZE y por horticultores locales. Además, la empresa vende plantones tanto a sus socios como a horticultores externos. De abril a octubre, ONZE produce y vende hortalizas tropicales frescas procedentes de su invernadero, lo que supone un valor añadido para la comunidad en general.

Modelo de negocio y gobernanza

El modelo de ONZE combina el alquiler de tierras con los servicios compartidos. Los horticultores pagan una cuota mensual (de entre 30 € y 90 €) que cubre el agua, el compost y las herramientas, mientras que ONZE imparte talleres y vende plantas, plantones y hortalizas tropicales cultivadas en invernadero. Gracias a su configuración de baja tecnología, los costes son reducidos y las operaciones son sencillas, con acceso diario para los miembros y una gestión empresarial básica para prestar apoyo y mantener las instalaciones.

Resultados

La empresa funciona de forma totalmente autosuficiente, sin depender de subvenciones ni ayudas públicas. Los hortelanos alquilan parcelas en el invernadero y reciben todo lo necesario para cultivar sus propios productos frescos durante todo el año. Aprenden con la práctica y cuentan con apoyo en forma de ayuda práctica, talleres y asesoramiento siempre que lo necesitan. El papel del propietario consiste más en crear una comunidad solidaria que en producir alimentos por sí mismo, al generar un espacio social donde las personas se relacionan, comparten conocimientos y disfrutan de la horticultura juntas.

Datos de la innovación

HUERTOS BAJO CRISTAL

Objetivos e implementación

Este proyecto comenzó en 2009, cuando Ron van Zwet, tras perder su negocio de invernaderos de rosas, buscó una nueva forma de utilizar los invernaderos de manera sostenible. Al constatar la enorme escasez de huertos urbanos, decidió convertir los invernaderos vacíos en lugares donde la gente pudiera cultivar sus propios alimentos. El primer emplazamiento comenzó en un pequeño invernadero de 0,8 ha y, desde entonces, ha crecido hasta alcanzar las 5 ha. En 2023 se inauguró un segundo emplazamiento en Utrecht, con más de 1200 horticultores locales. El objetivo es reconectar a las personas con sus alimentos: de dónde proceden, cuánto esfuerzo conlleva cultivarlos y cómo disfrutar de productos frescos y saludables. Además, los huertos reúnen a personas de distintas culturas y orígenes, lo que genera vínculos sociales positivos.

Evaluación del impacto

1. Ingresos estables y autónomos
2. Diversificación de los ingresos
3. Calidad y valor de la producción
4. Eficacia de las técnicas de marketing y venta
5. Reducción de costes
6. Desarrollo económico local

© ONZE

Problemas principales y siguientes pasos

El concepto funciona bien, pero podría llegar a más personas. Muchos posibles horticultores aún desconocen esta oportunidad. Reforzar la comunicación ayudará a llegar a nuevos socios y a ampliar el impacto positivo de la comunidad.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

© ONZE

REFRESH BRUSSELS

PRESENTACIÓN GENERAL

- Bruselas, Bélgica
- Explotación agrícola sin superficie cultivable
- 2016
- 2000 m²
- Empresa privada
- Horticultura

DATOS DE CONTACTO

<https://refreshbxl.com/>
toiture@refresh.brussels

© Marie Gorza

AGROEMPRESA CIRCULAR EN LA AZOTEA

Objetivos e implementación

El proyecto LlaglUM surgió del Contrato de Barrio Sostenible de Maelbeek (2014-2017), liderado por el Departamento Regional de Renovación Urbana Regional. Transformó la azotea de un supermercado Colruyt en una explotación agrícola accesible en una azotea verde de 2000 m². El cultivo en la azotea planteó retos específicos en comparación con la agricultura en suelo. Tras cinco años de producción, el proyecto ha generado valiosos conocimientos que sirven de guía para las mejoras continuas y de inspiración para iniciativas similares.

Evaluación del impacto

1. Ingresos estables y autónomos
2. Diversificación de los ingresos
3. Calidad y valor de la producción
4. Eficacia de las técnicas de marketing y venta
5. Reducción de costes
6. Desarrollo económico local

Objetivos e historia

Este proyecto de explotación se puso en marcha a través de un proceso de cocreación entre el municipio de Ixelles, la Universidad Libre de Bruselas y la organización sin ánimo de lucro Refresh, con el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Concebido como un huerto urbano educativo y experimental, su objetivo es fomentar la colaboración entre las instituciones públicas, el mundo académico y la sociedad civil, al tiempo que promueve prácticas alimentarias sostenibles localmente.

Otras actividades

La explotación cultiva más de 50 tipos de verduras y 25 variedades de plantas aromáticas, además de frutos pequeños y flores comestibles, todo ello en tanques de cultivo. También ofrece un programa de autocosecha, un restaurante educativo GoodFood y formación en agroecología urbana. Cada año se cosechan alrededor de 3 toneladas de verduras para el restaurante, lo que contribuye a acortar las cadenas de suministro y a la autosuficiencia.

Resultados

Este emplazamiento multiactividad en una azotea combina la producción, la transformación, el consumo (a través de un restaurante) y una explotación de autocosecha. Las tres actividades principales son la producción y la venta de hortalizas, la supervisión de los aprendices y la organización de visitas y talleres, todo ello gestionado por la misma persona. Aunque la huerta contribuye a las actividades económicas de Refresh, no es la más rentable; el negocio de restauración genera mayores beneficios.

© Marie Gorza

Propuesta de valor principal

Esta explotación agrícola de baja tecnología y a cielo abierto cultiva verduras, hierbas aromáticas, frutas y flores en 1200 m² de una azotea de 2000 m². El espacio restante se utiliza para actividades educativas y visitas grupales. Diseñada para fomentar la apertura y la participación de la comunidad, la explotación está abierta al público durante el horario de trabajo del horticultor, mientras que los clientes que deseen recoger sus propios productos pueden acceder a ella los 7 días de la semana.

Modelo de negocio y gobernanza

Una empresa privada gestiona la explotación. Sus ingresos proceden de las ventas del restaurante y las suscripciones de autocosecha, así como de las visitas y los talleres de pago. La azotea genera alrededor de 1900 € anuales procedentes de la venta de hortalizas y de las visitas. Parte del salario del horticultor se cubre con subvenciones públicas para la supervisión de los aprendices y con los ingresos procedentes de otras actividades de Refresh. La puesta en marcha, que supuso 1 millón de euros, contó con el apoyo de fondos europeos FEDER.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

La mejora continua es fundamental, especialmente en las prácticas hortícolas, para mantener y mejorar la calidad de las hortalizas. En el futuro, los esfuerzos se centrarán en perfeccionar el cultivo, el control de plagas y el uso de los recursos para aumentar la productividad y la sostenibilidad.

Quién puede poner esto en marcha

- ONG/ asociación
- Empresa privada
- Agricultor
- Funcionario público/ administración

© Marie Gorza

EJEMPLOS ATÍPICOS

© Oesterzwammerij

OESTERZWAMMERIJ

Explotación agrícola sin superficie cultivable	
250 m ²	
Pleurotos ostra	

Modelo de transformación de hongos

Oesterzwammerij es una explotación urbana circular situada en Bloemendaal, en los Países Bajos, que transforma los posos del café usado de los restaurantes de la zona en sustratos para cultivar girgolas. Los hongos se utilizan en productos alimentarios regionales y los posos de café sobrantes se compostan, lo que crea un ciclo local sostenible que conecta a productores, consumidores y restaurantes.

DATOS DE CONTACTO
<https://oesterzwammerij.nl/>

FUTURA GAÏA

Explotación agrícola sin superficie cultivable	
144 m ²	
Verduras	

Sistema geopónico rotativo

Futura Gaïa desarrolla biofábricas de agricultura vertical escalables mediante un sistema patentado de «geoponía rotativa» con suelo vivo. Su método, sin pesticidas, produce plantas de alto valor durante todo el año, con compuestos activos optimizados y un menor consumo de agua, y está orientado a los sectores cosmético, farmacéutico y nutracéutico, además de ofrecer una alternativa sostenible a la agricultura tradicional.

DATOS DE CONTACTO
futuragaia.com/

© Futura Gaïa

EJEMPLOS INTERNACIONALES

LA CENTRALE AGRICOLE

Cooperativa	
Diversidad de tamaños de explotación	
Diversidad de cultivos	

Red de cooperativas urbanas

La Centrale Agricole, con sede en Montreal, es la cooperativa de agricultura urbana más grande del mundo. Reúne a más de 20 granjas urbanas en el marco de un modelo de gobernanza colaborativo centrado en la participación de sus miembros. La cooperativa apoya a sus miembros mediante formación, creación de redes y recursos compartidos, con el fin de fomentar la economía circular y reforzar los sistemas alimentarios locales sostenibles.

DATOS DE CONTACTO
centrale.coop/

© Alison Slattery y Tourisme Montréal

IGA - FRAIS DU TOIT

Explotación agrícola sin superficie cultivable	
2700 m ²	
Verduras	

Mercado de una explotación en la azotea

El IGA Famille Duchemin de Montreal gestiona la explotación ecológica en azotea más grande de Canadá, que produce más de 7 toneladas de verduras frescas y miel cada año, justo encima de la tienda de alimentación. Este proyecto galardonado reduce la distancia recorrida por los alimentos, aumenta las ventas locales de productos ecológicos en un 50 % y garantiza que los productos sigan siendo asequibles. Su innovador modelo combina la agricultura urbana con el comercio minorista, creando una infraestructura verde que contribuye a la seguridad alimentaria local, al empleo en la comunidad y a la sostenibilidad.

DATOS DE CONTACTO
www.igaduchemin.com/frais-du-toit

© La Ligne Verte

INNOVACIONES MEDIOAMBIENTALES

ROTTERZWAM

PRESENTACIÓN GENERAL

- Róterdam, Países Bajos**
- Explotación agrícola sin superficie cultivable**
- 2013**
- 600 m²**
- Empresa privada**
- Pleurotos ostra**

DATOS DE CONTACTO

www.rotterzwam.nl/
info@rotterzwam.nl

© Rotterzwam

RESIDUOS URBANOS CIRCULARES

Objetivos e implementación

Basándose en los principios de la economía circular, el proceso de Rotterzwam tiene como objetivo minimizar los insumos externos y las emisiones reutilizando el sustrato de cultivo de hongos usado como compost y empleando una cantidad mínima de envases reciclables. Mediante la innovación en el abastecimiento de residuos, la producción urbana modular y la formación en emprendimiento, Rotterzwam combina la logística circular, la producción local de alimentos y la participación de la comunidad para transformar las ciudades en centros de sistemas alimentarios sostenibles y de circuito cerrado.

Evaluación del impacto

1. Circularidad y sostenibilidad del sistema
2. Uso de los recursos locales
3. Biodiversidad, cultivos y diversidad de los ecosistemas
4. Consumo de energía
5. Gestión del agua
6. Gestión de residuos

Objetivos e historia

Rotterzwam se fundó en 2013 en una antigua piscina pública de Róterdam con el objetivo de crear un sistema alimentario circular cultivando hongos en posos de café usado. El proyecto demuestra que los residuos urbanos pueden transformarse en alimentos valiosos, además de crear puestos de trabajo y sensibilizar a la opinión pública. Con el tiempo, Rotterzwam se ha convertido en un destacado centro educativo y empresarial en el ámbito de la agricultura circular urbana, y ha ejercido influencia en iniciativas tanto a en el plano nacional como en el internacional.

Propuesta de valor principal

Rotterzwam transforma los residuos urbanos, en particular los posos de café usado, en alimentos valiosos cultivando girgolas en unas instalaciones de alta tecnología de aproximadamente 600 m². El proyecto pone de manifiesto que las ciudades pueden convertirse en centros de producción circular de alimentos transformando los residuos en hongos y, posteriormente, en alimentos, productos y formación.

Otras actividades

Rotterzwam vende kits de cultivo y sustrato para ayudar a las personas a cultivar hongos en casa y ofrece talleres para promover la agricultura circular urbana. Ofrece asesoramiento y formación sobre prácticas de economía circular a las empresas. Actualmente, están desarrollando extractos y polvos de hongos para ampliar su gama de productos.

Modelo de negocio y gobernanza

Rotterzwam comenzó con autofinanciación y subvenciones públicas, y ahora genera ingresos a través de la venta directa, la consultoría y la formación. La ampliación de su producción cuenta con el respaldo del «crowdfunding» y de inversiones sociales. La empresa, de propiedad privada, opera con un enfoque centrado en su misión y una comunicación transparente, y colabora estrechamente con ayuntamientos, instituciones educativas y redes de economía circular.

Resultados

Rotterzwam ha evitado que más de 100 000 kg de posos de café acaben en la incineradora y ha producido más de 10 toneladas de girgolas frescas al año. Ha formado a cientos de emprendedores del sector de los hongos en todo el mundo y ha servido de inspiración para varios proyectos internacionales de cultivo circular de hongos. En la actualidad, Rotterzwam constituye un ejemplo destacado en el ámbito de la producción circular de alimentos.

Datos de la innovación

© Rotterzwam

Problemas principales y siguientes pasos

Rotterzwam se enfrenta a retos a la hora de expandirse en las ciudades, gestionar la recogida de residuos y competir en el mercado. A continuación, tienen previsto ampliar la producción a nuevas ubicaciones, aumentar el suministro de sustrato a través de [SPORO](#), desarrollar productos a base de hongos y mejorar la formación de los cultivadores.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

Empresa privada

URBAN FARM IXELLES

PRESENTACIÓN GENERAL

- Ixelles, Bélgica
- Explotación urbana
- 2017
- 250 m²
- Empresa privada
- Verduras y frutas

DATOS DE CONTACTO

www.vestaculture.com
info@vestaculture.com
SustainabilityDelhaize@delhaize.be

SISTEMA CIRCULAR DE PLANTONES

Objetivos e implementación

El equipo de sostenibilidad de Delhaize Bélgica puso en marcha el vivero en la azotea para demostrar su compromiso con unos sistemas alimentarios más saludables y locales. El proyecto, puesto en marcha por Vestaculture, tiene como objetivo cultivar plantones de hortalizas a partir de semillas ecológicas y reproducibles. Promueve la agricultura intensiva a pequeña escala, demuestra la viabilidad de la agricultura en azoteas en entornos urbanos densos y fomenta las dietas de origen vegetal para todas las edades. Además, la explotación sirve como espacio comunitario para el aprendizaje y el intercambio, lo que sirve de inspiración para proyectos similares en otros lugares.

Evaluación del impacto

1. Circularidad y sostenibilidad del sistema
2. Uso de los recursos locales
3. Biodiversidad, cultivos y diversidad de los ecosistemas
4. Consumo de energía
5. Gestión del agua
6. Gestión de residuos

Objetivos e historia

Este proyecto, puesto en marcha en 2017, transformó la azotea del supermercado Delhaize Boondael en un huerto urbano productivo, gracias a la colaboración con Vestaculture, una empresa especializada en huertos comestibles en azoteas y a pie de calle. El proyecto tiene como objetivo reconectar la producción de alimentos con la vida urbana convirtiendo el espacio infrutilizado de la azotea en un paisaje comestible y vendiendo los productos directamente en el supermercado situado debajo, con lo que se cierra el ciclo entre la producción y la distribución local.

Otras actividades

Además de producir y vender alimentos, la explotación organiza visitas y eventos para el público y para profesionales. Abre para realizar visitas los miércoles por la tarde y organiza jornadas de puertas abiertas en primavera y verano. Cada año se organizan ventas de plantas frente al supermercado, y se celebran actos especiales dirigidos a promotores inmobiliarios, arquitectos y agentes del sector público para mostrar el potencial de la agricultura en azoteas.

Modelo de negocio y gobernanza

El recinto es propiedad del supermercado Delhaize y lo gestiona Vestaculture. Los productos se venden directamente en la sección de productos ecológicos de la tienda Delhaize Boondael. Los principales costes (mano de obra y materiales) los cubre el departamento de sostenibilidad de Delhaize, mientras que los gastos de la tienda los financia el supermercado. El coste de puesta en marcha superó los 300 000 €, financiados en su totalidad por Delhaize Bélgica a través de su servicio de sostenibilidad.

Propuesta de valor principal

En 250 m² de suelo en la azotea enriquecido con compost, esta explotación cultiva más de 50 variedades de verduras, hierbas aromáticas y bayas utilizando métodos de baja tecnología inspirados en la permacultura. Combinando huertos al aire libre y un invernadero, produce alrededor de 2 toneladas de alimentos al año, lo que demuestra que las azoteas pueden convertirse en espacios de cultivo urbanos altamente productivos.

Resultados

El proyecto demuestra que la agricultura urbana en azoteas es técnicamente viable y constituye una poderosa herramienta para promover los alimentos locales y saludables. Sensibiliza a personas de todas las edades, especialmente a los escolares, sobre la agricultura, los sistemas alimentarios y los retos ecológicos. Los productos se cosechan tres veces por semana y se venden «in situ». A pesar de las limitaciones naturales, como las condiciones meteorológicas y las plagas, la gran diversidad de cultivos garantiza la resiliencia. Además, la azotea mejora el paisaje urbano y cuenta con la buena acogida de los residentes de la zona.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Los resultados económicos siguen siendo un área fundamental en la que hay que mejorar. En 2025-2026, los esfuerzos se centrarán en desarrollar formaciones, talleres, ventas de plantas, campamentos infantiles y el alquiler de espacios para aumentar los ingresos. Además, el proyecto tiene como objetivo reforzar su papel cultural y social dentro de la comunidad.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

Empresa privada

Funcionario público/ administración

DAKAKKER

PRESENTACIÓN GENERAL

- Róterdam, Países Bajos**
- Explotación agrícola sin superficie cultivable**
- 2012**
- 1000 m²**
- ONG/asociación**
- Verduras, flores, frutas y miel**

DATOS DE CONTACTO

<https://dakakker.nl/site/>
info@dakakker.nl

TECHO INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

Objetivos e implementación

La tecnología Smart Roof es un innovador sistema de almacenamiento de agua instalado en el Rooftop Pavilion, que cuenta con un control de caudal regulado por las previsiones meteorológicas. Cuando se prevén fuertes lluvias, el sistema crea capacidad de almacenamiento de agua adicional con 24 horas de antelación. Desarrollado por la empresa alemana Optigrün y el Centro Medioambiental de Róterdam en el marco de las iniciativas de adaptación al clima, el proyecto se puso en marcha en 2018 con el apoyo del fondo de innovación de la ciudad y de patrocinadores empresariales. El Smart Roof sirve como lugar de prueba y modelo de demostración para promotores, arquitectos, responsables políticos e iniciativas de agricultura en azoteas.

Evaluación del impacto

1. Circularidad y sostenibilidad del sistema
2. Uso de los recursos locales
3. Biodiversidad, cultivos y diversidad de los ecosistemas
4. Consumo de energía
5. Gestión del agua
6. Gestión de residuos

Objetivos e historia

La explotación en la azotea DakAkker fue creado por el estudio de arquitectura ZUS y el Centro Medioambiental de Róterdam. Sirve como modelo de agricultura urbana, ya que cuenta con la innovadora tecnología Smart Roof y acoge programas educativos. Mantenido por voluntarios, demuestra que los tejados verdes mejoran la biodiversidad, la gestión del agua y el enfriamiento urbano.

Otras actividades

Cada año, alrededor de 350 grupos de excursión y miles de visitantes acuden a DakAkker. Cientos de escolares aprenden sobre agricultura urbana, biodiversidad, abejas, gestión del agua y alimentación saludable. Además, la explotación desempeña una función social, ya que decenas de voluntarios locales ayudan a mantener el huerto de la azotea, de 1000 m², que incluye verduras, flores comestibles, frutas y apicultura. Además, el equipo de DakAkker y el Centro Medioambiental de Róterdam ofrecen asesoramiento a otros proyectos de agricultura en azoteas.

Resultados

El Smart Roof se ha convertido en un modelo de diseño adaptado al clima y ha servido de inspiración para más de 50 azoteas inteligentes similares en los Países Bajos y en el extranjero. Aunque es compacto (120 m²), almacena hasta 14 000 litros de agua de lluvia, de los cuales 9000 litros se destinan al riego de la explotación DakAkker. El sistema, totalmente automatizado mediante un control de caudal inteligente, puede retener alrededor de 60 litros de agua por metro cuadrado y funciona de forma continua. Sirve como lugar funcional para hacer pruebas y como ejemplo de innovación en azoteas verdes.

Propuesta de valor principal

DakAkker produce diversos cultivos en campo abierto, como verduras, flores, frutas, miel y vermicompost combinando métodos de baja tecnología con innovaciones de alta tecnología. El espacio cuenta con un restaurante abierto los siete días de la semana para desayunar y almorzar, con una terraza desde la que se pueden contemplar la gran azotea agrícola y el Smart Roof. Se pueden realizar visitas grupales con cita previa a los campos de la azotea.

Modelo de negocio y gobernanza

La fundación DakAkker funciona como una empresa sin subvenciones. Los ingresos procedentes de los grupos de excursión y las actividades educativas superan a los procedentes de la producción agrícola. Los programas educativos para niños reciben financiación parcial de la fundación Centro Medioambiental de Róterdam.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Ampliar el sistema sigue siendo un reto debido a los costes y al escaso conocimiento que se tiene de él. Los siguientes pasos se centran en dar a conocer el sistema entre arquitectos y responsables políticos, ampliar su uso en nuevas promociones y continuar con las pruebas «in situ» para adaptarlo a diversos entornos urbanos.

Quién puede poner esto en marcha

Empresa privada

Investigador

Funcionario público/administración

STADTACKER

PRESENTACIÓN GENERAL

- Stuttgart, Alemania**
- Huerto comunitario**
- 2012**
- 4000 m²**
- ONG/asociación**
- Verduras**

DATOS DE CONTACTO

www.stadtacker.de
info@stadtacker.de

© Rafael Glatzel

SISTEMA DE RIEGO SOLAR

Objetivos e implementación

El sistema de riego solar se creó para ahorrar agua y reducir el trabajo manual, especialmente en el caso de los lechos elevados, que requieren un riego frecuente. El primer sistema se financió a través de una votación pública y lo instaló un miembro del huerto con conocimientos técnicos. Posteriormente, se añadió un segundo sistema, que también sirvió como tema de un taller para atraer a nuevos visitantes. Aunque su instalación requiere conocimientos técnicos (por ejemplo, sobre la presión del agua o la resistencia de las tuberías), garantiza un riego más regular, lo que mejora el crecimiento de las plantas en comparación con el riego manual. La financiación procedió de una combinación de fondos públicos y autofinanciación, con el apoyo adicional de la administración municipal.

Evaluación del impacto

1. Circularidad y sostenibilidad del sistema
2. Uso de los recursos locales
3. Biodiversidad, cultivos y diversidad de los ecosistemas
4. Consumo de energía
5. Gestión del agua
6. Gestión de residuos

Objetivos e historia

Puesto en marcha originalmente durante el «Festival de Acción Urbana de 72 Horas», el proyecto Stadttacker comenzó como una colaboración entre universidades locales y una asociación artística. Aunque no logró su objetivo inicial de producir alimentos para el evento, se convirtió en un huerto comunitario en un antiguo emplazamiento ferroviario, que ahora gestionan estudiantes, familias, inmigrantes y trabajadores de diversos orígenes.

Otras actividades

Más allá de la producción de alimentos, Stadttacker fomenta la vida comunitaria a través de la cocina, los eventos y la educación medioambiental. Las escuelas locales y una guardería lo visitan con regularidad, y cinco grupos de niños asisten semanalmente durante periodos prolongados. Un sistema de riego alimentado por energía solar permite un uso sostenible del agua en todo el huerto.

Resultados

Los sistemas de riego solar utilizan placas Arduino conectadas a paneles solares. Cuando se pone el sol y baja la tensión, el riego se activa automáticamente durante una hora. Esto garantiza un riego uniforme, lo que mejora el crecimiento de las plantas y ahorra tiempo a los participantes del huerto. Dado que el huerto no dispone de un acceso fácil a la electricidad, la instalación solar permite regar en lugares en los que, de otro modo, no sería posible. La instalación de cada sistema costó alrededor de 100 €, y algunos materiales, como los paneles solares y las mangueras, se reutilizaron a partir de recursos ya existentes.

© Martin Abelmann

Propuesta de valor principal

Stadttacker combina parcelas de huertos privados y comunitarios con espacios compartidos para cultivar alimentos, cocinar y celebrar actos culturales. La mayoría de los materiales se reutilizan, y el espacio, de baja tecnología, incluye bancales a cielo abierto y lechos elevados. La zona no tiene vallas, por lo que siempre está abierta y accesible, y los martes y jueves por la tarde y por la noche se organizan horarios comunitarios para que todo el mundo pueda participar.

Modelo de negocio y gobernanza

Una asociación gestiona Stadttacker. Las hortalizas se comparten gratuitamente entre los participantes y, ocasionalmente, se ofrecen productos como alimentos o jabones a cambio de donativos durante los actos comunitarios. El proyecto funciona con un modelo no comercial y solidario.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

El principal reto son los conocimientos técnicos necesarios para instalar y mantener el sistema, como la gestión de la presión del agua y la resistencia de la tubería. Aunque es eficaz, el sistema sigue consumiendo una cantidad de agua considerable. Entre los siguientes pasos figuran la optimización de la eficiencia y la ampliación de la cobertura mediante la incorporación de más tuberías.

Quién puede poner esto en marcha

- Investigador
- ONG/asociación
- Ciudadano
- Funcionario público/administración

© Stadttacker

OUR YARD CLITTERHOUSE

PRESENTACIÓN GENERAL

Londres, Inglaterra

Huerto comunitario

2014

300 m²

ONG/asociación

Verduras y plantas ornamentales

DATOS DE CONTACTO

www.ouryard.org
garden@clitterhouse.com

© Isher Dhiman

Objetivos e historia

Clitterhouse Farm cuenta con una rica historia que se remonta al siglo XIV. En su día fue una granja en activo que suministraba heno a Londres, pero fue decayendo gradualmente a lo largo del siglo XX y estuvo abandonada durante más de una década. En 2013, cuatro residentes de la zona fundaron el Clitterhouse Farm Project para salvar las instalaciones de la demolición. En 2016, se puso en marcha un huerto comunitario, que se ha convertido en un dinámico centro de horticultura, cultura, alimentación y actividades comunitarias en el noroeste de Londres.

Propuesta de valor principal

El huerto comunitario de Our Yard combina parcelas a cielo abierto, lechos elevados y macetas para cultivar verduras, hierbas aromáticas, frutas, flores y gramíneas. También incluye un pequeño bosque y parterres de flores silvestres en el parque. El huerto, de baja tecnología y gestionado por la comunidad, abre tres días a la semana.

Otras actividades

Además de cultivar alimentos, Our Yard gestiona un programa comunitario de compostaje y mantiene parterres de flores silvestres y huertos de hierbas aromáticas. El contenedor de recogida de residuos alimentarios que se utiliza para el compostaje está a disposición del público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El centro fomenta tanto la producción de alimentos como la biodiversidad mediante la horticultura de bajo impacto en campo abierto.

Modelo de negocio y gobernanza

Our Yard funciona como una empresa social. Los ingresos se obtienen a través de la cafetería comunitaria, el alquiler de espacios, los eventos temporales, los talleres y las visitas escolares. Sin embargo, el proyecto sigue dependiendo en parte de financiación externa para mantener sus actividades.

Resultados

Todos los residuos alimentarios generados y recogidos «in situ» se desvían del vertedero, lo que ofrece una alternativa sostenible a la gestión tradicional de los residuos. De este modo, se apoya la economía circular local al transformar los residuos en un recurso y crear un activo a largo plazo, propiedad de la comunidad, para la acción medioambiental. Cada semana se evitan aproximadamente 60 kg de residuos alimentarios, lo que supone varias toneladas en 2,5 años. Al colaborar con los residentes de la zona, el proyecto sensibiliza, fomenta la acción y crea una red sólida comprometida con la sostenibilidad y el apoyo mutuo.

Datos de la innovación

CENTRO COMUNITARIO DE COMPOSTAJE

Objetivos e implementación

Basado en los principios de la economía circular, el Programa de Compostaje Comunitario convierte los restos de alimentos en compost para el mismo huerto que los produjo. Las verduras se cosechan, se cocinan, se sirven en la cafetería y las sobras vuelven a la tierra. Dado que en la zona no se recogen los residuos alimentarios domésticos, este programa ofrece una forma local de reducir los residuos y enriquecer el suelo. El proyecto, gestionado por el responsable del huerto y por voluntarios, supuso un coste de 15 000 £ en equipos, divulgación y materiales. Financiado durante un año por la North West Waste Authority en 2023, en la actualidad continúa gracias a los grupos de horticultura semanales, deseosos de seguir compostando.

Evaluación del impacto

1. Circularidad y sostenibilidad del sistema
2. Uso de los recursos locales
3. Biodiversidad, cultivos y diversidad de los ecosistemas
4. Consumo de energía
5. Gestión del agua
6. Gestión de residuos

© Anika Bakirtzidis

© Thomas Ball

Problemas principales y siguientes pasos

Para aumentar su impacto, el proyecto podría ampliarse incorporando a más participantes, recogiendo más residuos alimentarios y ampliando las infraestructuras de compostaje «in situ». Ofrecer talleres adicionales y compartir conocimientos con otros grupos de la comunidad son pasos fundamentales para lograr una adopción más generalizada y la sostenibilidad a largo plazo.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

ONG/
asociación

Ciudadano

Funcionario público/
administración

SYMBIOSE

PRESENTACIÓN GENERAL

Nantes, Francia

2022

Empresa privada

Explotación agrícola sin superficie cultivable

400 m²

Verduras

DATOS DE CONTACTO
www.we-agri.fr/portfolio/page/symbiose/
luc.stephan@nmh.fr

© Luc Stephan

INTERCAMBIO DE CALOR CIRCULAR

Objetivos e implementación

Symbiose surgió de la colaboración entre un arquitecto, un gestor energético y NMH, con el apoyo de GROOF, un proyecto Interreg del noroeste de Europa financiado por la UE. Ubicado en un barrio socialmente desfavorecido, su objetivo era probar el invernadero en la azotea como generador de energía y como nuevo espacio compartido para los residentes. Entre sus objetivos se encontraban recuperar el valor del activo inmobiliario, crear un hito urbano visible, mejorar el aislamiento del edificio y generar energía renovable. También sirvió como prueba para la agricultura en azoteas y la elevación de estructuras, además de constituir una herramienta educativa para los centros escolares.

Evaluación del impacto

1. Circularidad y sostenibilidad del sistema
2. Uso de los recursos locales
3. Biodiversidad, cultivos y diversidad de los ecosistemas
4. Consumo de energía
5. Gestión del agua
6. Gestión de residuos

Objetivos e historia

Symbiose comenzó como un proyecto de renovación de azoteas con el objetivo de revitalizar viviendas sociales de la década de 1970 mejorando la estética y creando espacios funcionales. La idea de incorporar la agricultura surgió más tarde, transformando la azotea en un invernadero productivo. En la actualidad, combina la producción de alimentos con un sistema que captura y redistribuye el calor para ayudar a calentar los pisos del edificio, lo que pone de manifiesto la sinergia entre la agricultura urbana y la eficiencia energética.

Propuesta de valor principal

Symbiose es un invernadero situado en la azotea con 80 contenedores, en el que los cultivos se realizan a mano y se adaptan a las condiciones climáticas del invernadero. Un sistema inteligente equilibra las necesidades energéticas entre el crecimiento de las plantas y la calefacción del edificio. En el espacio también se organizan talleres y cosechas escolares, lo que permite vincular la producción de alimentos con el aprendizaje de la comunidad.

Otras actividades

Además de producir alimentos, el invernadero de 400 m² situado en la azotea contribuye a calentar el agua de los pisos del edificio mediante la recuperación de energía. El sistema se supervisa para evaluar su impacto tanto en el rendimiento de los cultivos como en la eficiencia energética.

Modelo de negocio y gobernanza

Symbiose está liderado por la empresa de viviendas sociales Nantes Métropole Habitat (NMH), que gestiona el edificio. En lugar de perseguir la rentabilidad, sirve como experimento para estudiar cómo la agricultura en azoteas puede integrarse con la producción de energía en viviendas urbanas. El proyecto, que supuso 1 millón de euros, incluyó la reforma de 24 pisos y la instalación de un nuevo ascensor y de un sistema energético, así como la construcción del invernadero en la azotea, que costó 300 000 euros. La financiación procedió de la autofinanciación y los préstamos de la empresa de vivienda social (60 %) y de otros préstamos municipales y nacionales (40 %).

Resultados

En Symbiose colaboran cuatro socios: el gestor energético, el agricultor, la asociación ECOS y NMH. Coordinan el control climática, la producción de hortalizas, los talleres y el apoyo a los residentes. Un sistema inteligente optimiza las condiciones del invernadero y la recuperación de calor. Aunque se diseñó para suministrar el 70 % del agua caliente del edificio, en la actualidad suministra alrededor del 50 %, lo que supone un ahorro de aproximadamente 100 € por inquilino al año.

Datos de la innovación

© Luc Stephan

© Luc Stephan

Problemas principales y siguientes pasos

Entre los retos se encuentran el acceso limitado al ascensor, los daños causados por el agua en el suelo de madera y la gestión de la polinización. Los residentes aprecian las verduras gratuitas, aunque pocos participan en las cosechas, y los niños asisten a talleres semanales. La producción se trasladará a un vivero para abastecer a 35 huertos compartidos.

Quién puede poner esto en marcha

Empresa privada

Investigador

Funcionario público/administración

EJEMPLOS EJEMPLOS

EJEMPLOS INTERNACIONALES

© Trichon Farm

TRICHON FARM

	Roubaix, Francia		Huerto comunitario
	2015		9000 m ²
	ONG/asociación		Verduras

Recuperación de suelos urbanos

Trichon Farm, en Roubaix (Francia), es un proyecto de agricultura urbana que transforma terrenos industriales contaminados en suelos fértiles para el cultivo de hortalizas. Gestionada por una organización local sin ánimo de lucro, combina el compostaje, la captación de agua de lluvia y el cultivo en invernadero, al tiempo que lleva a cabo experimentos de restauración del suelo y recuperación de la biodiversidad.

DATOS DE CONTACTO
fermeurbainedutrichon.fr

INVERNADERO HIDROPÓNICO FOODE

	Berlín, Alemania		Explotación agrícola sin superficie cultivable
	2006		1200 m ²
	Empresa privada		Verduras

Planta piloto de aguas grises

El proyecto piloto de FOODE en Berlín integra un invernadero hidropónico con un sistema de tratamiento de aguas grises dirigido por Nolde & Partner. Esta instalación compacta trata hasta 10 000 litros diarios de aguas grises domésticas y redirige el agua reciclada al invernadero, donde se riega los cultivos de forma sostenible. El proyecto combina la producción de alimentos con visitas educativas, lo que pone de manifiesto el uso circular del agua, la energía y los nutrientes en un entorno urbano. Su objetivo es ampliar el reciclaje de aguas grises como una solución rentable para lograr una agricultura urbana resiliente.

© Nolde – innovative Wasserkonzepte GmbH

DATOS DE CONTACTO
innovative-wasserkonzepte.de/

AQUAVERTI

	Montreal, Canadá		Explotación agrícola sin superficie cultivable
	2018		3000 m ²
	Empresa privada		Verduras

Explotación agrícola vertical sostenible

AquaVerti Farm es una explotación hidropónica vertical situada en Montreal que utiliza energía hidroeléctrica 100 % renovable para alimentar su agricultura en entorno controlado. Al cultivar localmente en lechos de agua apilados con aire filtrado, AquaVerti garantiza la frescura durante todo el año, reduce la distancia recorrida por los alimentos en un 99 % y contribuye a la seguridad alimentaria de Quebec, todo ello minimizando el uso del suelo y el impacto medioambiental.

DATOS DE CONTACTO
www.aquavertifarms.com/

© Aquaverti

BEACON FOOD FOREST

	Seattle, EE. UU.		Huerto comunitario
	2009		7 ha
	asociación		Verduras

Integración forestal urbana

Beacon Food Forest, en Seattle, es un huerto urbano gestionado por la comunidad que se puso en marcha en 2009 y que combina la recuperación de hábitats autóctonos con la horticultura forestal comestible. Diseñado como un ecosistema forestal, dispone frutales y nogales sobre arbustos de bayas y plantas perennes comestibles. El proyecto, nacido a partir de un curso de permacultura y construido en terrenos públicos a través del programa P-Patch de Seattle, reúne a cientos de voluntarios que codiseñan, construyen y cuidan este bosque alimentario compartido.

DATOS DE CONTACTO
www.beaconfoodforest.org/

© Beacon Food Forest

INNOVACIONES SOCIALES

GRAINES DE PAYSANS

PRESENTACIÓN GENERAL

- Bruselas, Bélgica
- Explotación urbana
- 2016
- 40 000 m²
- ONG/asociación
- Verduras, hierbas aromáticas y medicinales, y flores

DATOS DE CONTACTO

www.haricots.org/
ledebut@haricots.org

© Le Début des Haricots

AGRITEST Y PROGRAMA DE APOYO

Objetivos e implementación

El proyecto aborda dos cuestiones fundamentales: la externalización de la producción de alimentos desde Bruselas y la falta de apoyo a los aspirantes a agricultores sin formación agrícola. Su objetivo es fomentar nuevos modelos de agricultura a pequeña escala que equilibren los valores ecológicos, la viabilidad económica y el bienestar de los agricultores. A través de la explotación de prueba y del apoyo personalizado, Graines de Paysans ayuda a los nuevos productores a emprender una carrera agrícola profesional, resiliente y sostenible.

Evaluación del impacto

1. Educación y formación
2. Inclusividad
3. Cohesión social
4. Organización y gobernanza justas
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Mejora de la calidad de vida

Objetivos e historia

Graines de Paysans se puso en marcha en 2016 por Le Début des Haricots en el marco del programa BoerenBruxselPaysans, financiado por la UE. Con el fin de respaldar la aparición de nuevos agricultores ecológicos en Bruselas, el proyecto creó una zona de pruebas para la agricultura urbana y un itinerario de apoyo para ayudar a los aspirantes a agricultores a acceder a tierras, herramientas y formación. El objetivo es impulsar la producción local y sostenible de alimentos y facilitar la transición a la agricultura independiente.

Propuesta de valor principal

Graines de Paysans apoya la agricultura agroecológica a pequeña escala mediante un modelo biointensivo. Cada agricultor en formación tiene acceso a parcelas, un invernadero personal, instalaciones compartidas, herramientas y cámaras frigoríficas. El espacio, de baja tecnología, fomenta el aprendizaje práctico y la experimentación. Está abierto al público y acoge semanalmente mercados y eventos in situ para poner en contacto la producción local de alimentos con la comunidad.

Otras actividades

El proyecto contribuye a la investigación sobre agricultura urbana, organiza eventos profesionales y colabora con los responsables políticos para fomentar la agricultura sostenible. Además, sensibiliza a la opinión pública sobre los sistemas alimentarios locales y sirve como espacio de acogida para ciudadanos, profesionales y visitantes por igual.

Modelo de negocio y gobernanza

Dirigido por Le Début des Haricots, el proyecto se financia con subvenciones públicas y el apoyo de fundaciones. Los agricultores en formación venden sus productos a través de comercios cooperativos locales, un mercado semanal «in situ», GASAP (grupos de compra solidaria) y, en ocasiones, mediante suscripciones de autocosecha. En la iniciativa participan alrededor de cincuenta socios y se dirige a una base de consumidores local. El proyecto, puesto en marcha desde cero en un sencillo campo de césped, recibió 1 millón de euros de financiación FEDER y ahora cuenta con el apoyo de fondos de Bruselas.

Resultados

El proyecto se desarrolla dentro de un ecosistema local sólido y diverso, que incluye explotaciones agrícolas asociadas, asociaciones, cooperativas, investigadores, autoridades locales y voluntarios. Dos coordinadores de Le Début des Haricots prestan apoyo diario a los agricultores. La explotación de pruebas acoge proyectos agrícolas innovadores —desde el punto de vista económico, social y medioambiental— y ofrece a los nuevos agricultores un espacio seguro para experimentar y cocrear soluciones acordes con los retos sociales y medioambientales actuales.

Datos de la innovación

© Le Début des Haricots

© Le Début des Haricots

Problemas principales y siguientes pasos

Se está probando un nuevo modelo, el «test ílot». Con arreglo a este modelo, los agricultores pueden permanecer en su parcela más allá del periodo de prueba inicial de 3 o 4 años si reembolsan la inversión en infraestructuras. Este modelo facilita una transición más fluida hacia la autonomía.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

LE PAYSAN URBAIN

PRESENTACIÓN GENERAL

- Marsella, Francia
- Explotación agrícola social
- 2017
- 2500 m²
- ONG/asociación
- Microvegetales

DATOS DE CONTACTO

lepaysanurbain.fr/marseille/
clairemoreau@lepaysanurbain.fr

© Guillaume Morel-Chevillet

Objetivos e historia

Fundado en 2017, Le Paysan Urbain Marseille Métropole es un proyecto agroecológico solidario que fomenta la naturaleza en la ciudad y la inclusión social. Combina la agricultura urbana, las actividades educativas, los huertos escolares, un vivero de plantas autóctonas (Nèrta) y la formación en empleos verdes para jóvenes. La explotación involucra a ciudadanos, instituciones y empresas para construir una Marsella más verde y resiliente.

Propuesta de valor principal

Pionero en el cultivo de microvegetales en Marsella desde 2019, Le Paysan Urbain es el único productor agroecológico de la región. Esta granja socialmente inclusiva cultiva más de 21 variedades, desde mostaza y col rizada hasta flores comestibles, sin luz artificial ni calefacción. En 2024, cosechó 2,9 toneladas en cuatro invernaderos bioclimáticos (600 m²) utilizando métodos sostenibles de baja tecnología. Ese mismo año, también puso en marcha un vivero de plantas autóctonas, que produjo más de 2000 plantas endémicas para impulsar la biodiversidad urbana.

Otras actividades

En 2024, el equipo del vivero NÈRTA creció e incorporó nuevas herramientas, como los paseos etnobotánicos y las zonas naturales. La escuela ETRE de Marsella cumplió su segundo año. La explotación obtuvo una certificación de protección del medioambiente (AAPE) de 5 años, lo que reforzó las colaboraciones con las administraciones públicas. Las actividades educativas sobre huertos urbanos, sensibilización ecológica y renaturalización se ampliaron y se convirtieron en el tercer pilar económico del proyecto, del que se beneficiaron más de 3455 participantes, en su mayoría jóvenes.

Modelo de negocio y gobernanza

En 2024, en el proyecto participaron 104 voluntarios, 15 empleados y 2 miembros del servicio cívico, que prestaron apoyo a 92 beneficiarios a través de un modelo de inserción laboral («chantier d'insertion»). Este modelo de carácter social se basa en programas específicos de financiación pública, con acuerdos financieros concretos vinculados a la supervisión y el apoyo a los empleados en situación de transición. La organización opera en tres áreas principales.

Resultados

A pesar de los crecientes retos en materia de salud social y mental, Le Paysan Urbain logra una sólida tasa de salida positiva del 70 %, lo que refleja la eficacia de su apoyo, basado en la conexión con la naturaleza. En 2024, 50 participantes completaron itinerarios de integración con una duración media de 13 meses, superando obstáculos como problemas de salud, falta de experiencia y dificultades de alojamiento. La formación se amplió con aprendizaje práctico en producción vegetal y educación, de lo que se beneficiaron 9 personas. El programa ETRE orientó a 42 jóvenes de entre 16 y 25 años hacia el mundo laboral.

Datos de la innovación

FORMACIÓN AGRÍCOLA INCLUSIVA

Objetivos e implementación

Le Paysan Urbain apoya a las personas vulnerables eliminando los obstáculos para el empleo y ofreciendo itinerarios personalizados en función de las necesidades y aspiraciones de cada persona. Garantiza transiciones sostenibles a través del apoyo social y profesional. Entre los puestos de inserción se encuentran los de trabajadores de microvegetales y viveros, educadores hortícolas y auxiliares administrativos. Los beneficiarios aprenden sobre el suelo, las semillas, la siembra, los huertos comunitarios y las prácticas ecológicas, y reciben apoyo de seguimiento.

Evaluación del impacto

1. Educación y formación
2. Inclusividad
3. Cohesión social
4. Organización y gobernanza justas
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Mejora de la calidad de vida

© Guillaume Morel-Chevillet

© Guillaume Morel-Chevillet

Problemas principales y siguientes pasos

En 2025, Le Paysan Urbain se centrará en empoderar a los jóvenes de cara a la transición ecológica y en volver a implicar a la juventud de los barrios prioritarios del norte de Marsella. También reforzará su red compartiendo recursos para aumentar el impacto y la resiliencia.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

MOESTUIN SCHOOL

PRESENTACIÓN GENERAL

- Ámsterdam, Países Bajos** **Huerto comunitario**
- 2021** **1000 m²**
- ONG/asociación** **Verduras**

DATOS DE CONTACTO

moestuinschoolamsterdam.nl/
info@moestuinschoolamsterdam.nl

© Moestuinschool

ACADEMIA DE PRODUCTORES URBANOS

Objetivos e implementación

La Moestuinschool de Ámsterdam tiene como objetivo formar a los habitantes de la ciudad para que cultiven sus propias hortalizas y hierbas ecológicas mediante un aprendizaje práctico. A través de una formación práctica de un año de duración, la escuela guía a los adultos paso a paso por todo el ciclo de la horticultura ecológica, desde la semilla hasta la cosecha. Los participantes trabajan juntos en un huerto urbano compartido y aprenden directamente «in situ», bajo la supervisión de cultivadores experimentados. Este enfoque combina la práctica con clases de temporada y la creación de comunidad, lo que ayuda a las personas a reconectar con la producción de alimentos y a contribuir a un sistema alimentario urbano más sostenible.

Evaluación del impacto

1. Educación y formación
2. Inclusividad
3. Cohesión social
4. Organización y gobernanza justas
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Mejora de la calidad de vida

Objetivos e historia

Moestuinschool fue fundada por dos hortelanos que pusieron en marcha un pequeño huerto urbano de 1000 m² para mostrar el verdadero valor de los alimentos locales y de temporada. Observaron que muchos habitantes de la ciudad querían cultivar hortalizas, pero carecían de conocimientos y orientación. Para compartir su experiencia y difundir los conocimientos sobre alimentación urbana, crearon Moestuinschool: un lugar para aprender, cultivar y aportar a la ciudad más espacios comestibles.

Propuesta de valor principal

La Moestuinschool de Ámsterdam es una escuela de horticultura y jardinería urbana que cultiva una amplia variedad de hortalizas y hierbas ecológicas en 1000 m² utilizando métodos sostenibles de baja tecnología. El recinto está abierto a los participantes del curso, que aprenden horticultura un día a la semana de marzo a noviembre. Al combinar la producción de alimentos a pequeña escala con la formación práctica, la explotación ayuda a los residentes de la ciudad a cultivar alimentos saludables y a crear una comunidad local de horticultores.

Otras actividades

Uno de los hortelanos imparte periódicamente talleres para compartir con la comunidad conocimientos prácticos sobre el cultivo. En 2025, una nueva colaboración con un proyecto de agricultura comunitaria solidaria (ACS) de una localidad vecina permitirá que cuatro participantes acudan a la granja un día a la semana para adquirir experiencia práctica, y el proyecto de ACS cubrirá el coste de su formación. De este modo, se crea un entorno de aprendizaje práctico y se refuerzan los vínculos con las redes alimentarias locales.

Modelo de negocio y gobernanza

La fundación De Eetbare Stad, dirigida por tres agricultores urbanos profesionales con el apoyo de una junta de expertos y ponentes invitados, dirige el huerto. Inicialmente financiada con una subvención de 45 000 € para la instalación y el equipamiento, la escuela funciona ahora de forma independiente gracias a las cuotas de los cursos y los talleres, y alcanza el umbral de rentabilidad con 42 alumnos al año. La gobernanza combina el liderazgo agrícola práctico con la supervisión formal para garantizar el aprendizaje práctico y el equilibrio financiero.

Resultados

Cada año, alrededor de 40 personas completan el programa de Moestuinschool con la preparación necesaria para crear sus propios huertos o para aplicar sus conocimientos como horticultores o cocineros. Los graduados cultivan alimentos frescos, cocinan con productos de temporada y dan valor a partes de las plantas que a menudo se desperdician. La escuela crea una red de horticultores urbanos que aportan a la ciudad más espacios verdes comestibles y concienciación alimentaria.

Datos de la innovación

© Moestuinschool

© Moestuinschool

Problemas principales y siguientes pasos

Moestuinschool se enfrenta a una incertidumbre permanente en cuanto al uso del suelo, lo que limita la planificación de cara al futuro. Los intentos de encontrar nuevas ubicaciones han fracasado, y los fundadores dan prioridad a la enseñanza frente a la expansión. En 2026, un instructor impartirá un curso abreviado en un huerto comunitario temporal cercano.

Quién puede poner esto en marcha

Agricultor

ONG/
asociación

NINEWELLS COMMUNITY GARDEN

PRESENTACIÓN GENERAL

Dundee, Escocia Huerto comunitario

2009 4000 m²

ONG/asociación *Organización benéfica escocesa SC044580* Verduras

DATOS DE CONTACTO
ninewellsgarden.org.uk/
outreach@ninewellsgarden.org.uk

JARDINES HOSPITALARIOS ECOLÓGICOS

Objetivos e implementación

El proyecto lleva los beneficios de los espacios verdes al entorno hospitalario, creando vínculos entre el personal del NHS, los pacientes, los voluntarios y la comunidad en general. Fomenta la salud y el bienestar convirtiendo los terrenos infrutilizados del hospital en jardines terapéuticos inclusivos, respaldado por la estrategia «Our Natural Health Service» del Gobierno de Escocia y colaborando con los departamentos de salud pública para integrar la atención basada en la naturaleza.

Evaluación del impacto

1. Educación y formación
2. Inclusividad
3. Cohesión social
4. Organización y gobernanza justas
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Mejora de la calidad de vida

Objetivos e historia

Creado en 2009 por voluntarios y personal del Servicio Nacional de Salud (NHS), el Jardín Comunitario de Ninewells tenía como objetivo crear un espacio verde terapéutico dentro del hospital para fomentar la salud y el bienestar. Respaldado por investigaciones sobre los beneficios de la naturaleza para la recuperación y la moral del personal, el proyecto creció gracias al apoyo local, consiguió las infraestructuras necesarias y se convirtió en organización benéfica en 2013. En la actualidad, acoge una amplia variedad de actividades de horticultura terapéutica y comunitaria.

Propuesta de valor principal

El huerto es un huerto de verduras de baja tecnología diseñado como un espacio abierto e inclusivo para todo el mundo. Accesible a cualquier hora del día y de la noche, ofrece un entorno acogedor para relajarse, reflexionar y participar en la comunidad. Las actividades entre semana cuentan con el apoyo del personal y de voluntarios, y el espacio es totalmente accesible para las personas con movilidad reducida.

Otras actividades

En el huerto se llevan a cabo a diario actividades hortícolas con el apoyo del personal y de más de 40 voluntarios, además de actos comunitarios, actividades educativas y la producción de miel en su colmena. Promueve el bienestar a través de la naturaleza, colaborando con grupos locales e iniciativas como el programa Flourish, un proyecto de terapia hortícola de seis semanas en colaboración con universidades y organizaciones de salud mental.

Modelo de negocio y gobernanza

El huerto lo gestionan dos empleados a tiempo parcial, más de 40 voluntarios y una junta directiva formada por siete miembros. Colabora con grupos de la comunidad, con NHS Tayside, con la administración local y con empresas de la zona para obtener apoyo en especie. Los productos se distribuyen a través de la venta local y de donaciones. El coste anual de 150 000 £ lo cubren NHS Tayside, fundaciones, la Lotería Nacional y pequeñas subvenciones o ayudas en especie de empresas locales.

Resultados

El jardín lo utilizan ampliamente el personal del NHS, los pacientes y el público en general, lo que fomenta el bienestar, la inclusión y la conexión con la naturaleza. Gestionado por voluntarios y con el apoyo de personal experto, se ajusta a los objetivos de salud y sostenibilidad de Escocia. Como parte de la red verde de la ciudad, acoge periódicamente eventos y en 2024 recibió el premio RHS Community Award for Health & Wellbeing.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Gracias a más de 40 voluntarios de diversos orígenes, el huerto se ha ampliado. Uno de los retos es la accesibilidad para algunos pacientes, que se está abordando mediante la creación de huertos en las propias plantas. Con el apoyo de NatureScot, una nueva zona de jardín silvestre mejorará la biodiversidad y ofrecerá espacio para las abejas y los cultivos alternativos.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

INTERCULTURAL GARDEN

PRESENTACIÓN GENERAL

- Berlín, Alemania**
- Explotación agrícola social**
- 2006**
- 2200 m²**
- Funcionario público/administración**
- Horticultura**

DATOS DE CONTACTO

www.parkamgleisdreieck.de
info@suedost-ev.de

© Intercultural Garden

HUERTO INTERCULTURAL DE SANACIÓN

Objetivos e implementación

El proyecto se puso en marcha para ofrecer a personas refugiadas que habían sufrido traumas un espacio seguro donde cultivar plantas y echar raíces en una nueva comunidad. Para contribuir a la consecución de este objetivo, se optó por un huerto comunitario. El principal reto fue conseguir un emplazamiento a largo plazo con el apoyo administrativo de Berlín, pero la idea se aceptó rápidamente. A través de actividades terapéuticas y de jardinería compartida, los participantes reducen el estrés, comparten experiencias y ganan confianza, lo que mejora su salud mental y sus vínculos con la comunidad para afrontar mejor la vida cotidiana.

Evaluación del impacto

1. Educación y formación
2. Inclusividad
3. Cohesión social
4. Organización y gobernanza justas
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Mejora de la calidad de vida

Objetivos e historia

Fundado en 2006 por la asociación südost Europa Kultur e.V., el Intercultural Garden Rosenduft comenzó como un pequeño huerto creado por refugiados de Bosnia y Herzegovina. Su principal objetivo es fomentar la participación social de las personas refugiadas que han sufrido traumas y ofrecerles un espacio terapéutico que les ayude a afrontar la vida cotidiana. Además, el huerto tiene como objetivo reunir a otros refugiados y a los residentes de la zona, fomentando los vínculos comunitarios y el intercambio intercultural.

Otras actividades

Más allá de la horticultura, Rosenduft sirve como lugar de encuentro para grupos de autoayuda y para el intercambio comunitario. Los voluntarios comparten la cosecha entre ellos y la utilizan para las fiestas en el huerto. El proyecto organiza talleres para adultos y niños sobre temas como la apicultura, la cerámica, las plantas tradicionales y la alimentación saludable. También ofrece visitas guiadas y recibe a grupos para que aprendan y establezcan vínculos a través del huerto.

Resultados

El huerto se gestiona con gran compromiso y experiencia, con el apoyo de voluntarios y personal. Entre sus principales puntos fuertes se encuentran la empatía, los conocimientos hortícolas y la comprensión cultural. El proyecto goza de gran prestigio y está bien integrado en la comunidad de Kreuzberg, con la participación activa de residentes y partes interesadas locales, algunas de las cuales han vivido experiencias similares. Se ha convertido en un elemento reconocido del paisaje urbano y atrae a estudiantes internacionales interesados en su singular modelo terapéutico.

© Intercultural Garden

Propuesta de valor principal

En Rosenduft, la atención no se centra en los cultivos, sino en crear un espacio seguro y de apoyo con un sólido propósito social y terapéutico. El huerto combina parcelas individuales con zonas compartidas e instalaciones sencillas y de baja tecnología, como dos remolques de obra. Abierto todos los días de abril a octubre, invita a todo el mundo a disfrutar libremente del espacio, mientras que las visitas guiadas y las celebraciones públicas fomentan la conexión.

Modelo de negocio y gobernanza

El Intercultural Garden Rosenduft es un proyecto sin ánimo de lucro situado en un parque público y gestionado por una empresa estatal. Un antiguo refugiado coordina el huerto y ofrece asesoramiento y ayuda lingüística. El huerto no genera ingresos, pero el asesoramiento y la ayuda lingüística que presta el coordinador cuentan con el apoyo de un proyecto del Senado de Berlín para la Integración.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Garantizar una financiación estable y asegurar la sostenibilidad a largo plazo siguen siendo retos fundamentales. Gracias al sólido apoyo de los voluntarios, el proyecto sigue prosperando, y en el futuro se centrará en mejorar la financiación y reforzar la participación de la comunidad.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

© Intercultural Garden

HORTS AL TERRAT

PRESENTACIÓN GENERAL

- Barcelona, España**
- Explotación agrícola social**
- 2016**
- 210 m²**
- Funcionario público/administración**
- Verduras y flores**

DATOS DE CONTACTO

[Horts al Terrat](http://Horts.al.Terrat)
furgell@bcn.cat

© Horts al Terrat

🔍 AZOTEAS INCLUSIVAS

Objetivos e implementación

Puesta en marcha en 2016, esta iniciativa combina la hortoterapia y la agricultura hidropónica en azoteas para fomentar la inclusión social. Ahora, con 10 huertos, colabora con organizaciones de personas con discapacidad para ofrecer espacios verdes accesibles, combatir la exclusión social y fomentar la resiliencia alimentaria urbana mediante sistemas eficientes que ahorran agua.

Evaluación del impacto

1. Educación y formación
2. Inclusividad
3. Cohesión social
4. Organización y gobernanza justas
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Mejora de la calidad de vida

Objetivos e historia

Puesto en marcha en 2016 por el Ayuntamiento de Barcelona, Horts al Terrat convierte azoteas municipales en desuso en huertos hidropónicos para fomentar la inclusión social. El proyecto, que en un principio fue un proyecto piloto, abarca ahora 10 huertos en azoteas en los que participan más de 250 personas con discapacidad de 21 organizaciones. Mejora el bienestar (aumento de 5,5 puntos en el índice de calidad de vida) y dona productos frescos a comunidades vulnerables.

Propuesta de valor principal

Los huertos en azoteas utilizan sistemas hidropónicos suspendidos con recirculación de agua y captación de agua de lluvia para cultivar verduras, lechugas, flores y plantas ornamentales. Están diseñados para ser totalmente accesibles e incluyen rampas, mesas de trabajo bajas, herramientas adaptadas y materiales de fácil lectura para personas con discapacidades físicas y de comunicación.

Otras actividades

El proyecto incluye 560 m² de superficie de cultivo fuera del suelo (sin tierra). Además de la producción, acoge visitas educativas, talleres comunitarios, visitas públicas y colaboraciones de investigación, lo que lo convierte en un espacio de aprendizaje, inclusión e innovación.

Modelo de negocio y gobernanza

El proyecto es de gestión pública y lo financia el Ayuntamiento de Barcelona con cargo al presupuesto municipal. Funciona con un modelo no comercial, y todos los productos se donan a comedores sociales. Los costes de puesta en marcha oscilaron entre 6000 € y 15 000 €, y se cubrieron íntegramente con financiación pública. La gobernanza y la coordinación se garantizan mediante la supervisión municipal y las colaboraciones con organizaciones sociales locales.

Resultados

Las sesiones semanales de horticultura fomentan la participación de los participantes, y todos los productos se donan a nivel local. Las investigaciones demuestran que la jardinería terapéutica mejora la salud mental y física, la autonomía y las habilidades sociales de las personas con discapacidad. El proyecto cuenta con el pleno apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, que proporciona financiación, espacios en las azoteas y coordinación.

Datos de la innovación

© Horts al Terrat

© Horts al Terrat

Problemas principales y siguientes pasos

Aunque en un principio se concibieron para la agricultura, los huertos en azoteas podrían adaptarse para utilizar los espacios vacíos con otros fines, como la celebración de eventos, charlas y actividades al aire libre, ampliando así su impacto social.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Investigador
Funcionario público/
administración

EJEMPLOS ATÍPICOS

© OrganicLea

ORGANICLEA

	Londres, Inglaterra		Explotación agrícola social
	2001		5 ha
	ONG/asociación		Horticultura

Modelo de liderazgo cooperativo

OrganicLea es una cooperativa comunitaria de cultivo de alimentos con sede en Hawkwood Nursery, en Londres. Su innovador modelo de gobernanza otorga a todos los miembros principales la misma responsabilidad como directores, lo que garantiza un liderazgo compartido y una toma de decisiones colectiva. Al combinar la producción de alimentos ecológicos con la distribución local, la formación y la participación de la comunidad, OrganicLea demuestra que las estructuras democráticas pueden impulsar un sistema alimentario resiliente y dirigido por las personas.

DATOS DE CONTACTO
www.organiclea.org.uk/

LE SANTROPOL ROULANT

	Montreal, Canadá		Explotación agrícola social
	1995		8000 m ²
	ONG/asociación		Horticultura

Centro de solidaridad alimentaria

Con sede en Montreal, Santropol Roulant combina la agricultura urbana, la cocina colectiva y la entrega de comidas a domicilio para reforzar la seguridad alimentaria y reducir el aislamiento social. Con huertos en azoteas, una explotación periurbana y proyectos comunitarios como la apicultura y el compostaje, conecta a las generaciones y empodera a los voluntarios, al tiempo que contribuye a crear una comunidad más solidaria y resiliente.

DATOS DE CONTACTO
santropolroulant.org/

© Le Santropol Roulant

EJEMPLOS INTERNACIONALES

LEMON TREE TRUST

	Región del Kurdistan, Irak		Huerto comunitario
	2015		100 lechos elevados
	ONG/asociación		Horticultura

Red de huertos para refugiados

En Irak, Lemon Tree Trust lleva a cabo proyectos de agricultura urbana y periurbana en campos de refugiados para ayudar a las comunidades desplazadas. Al dar empleo a refugiados, fomentar el espíritu emprendedor y ofrecer formación, estos huertos, situados cerca de los mercados locales, ayudan a los hogares a cultivar y vender hortalizas, lo que genera ingresos sostenibles y mejora la seguridad alimentaria. A escala mundial, empodera a grupos marginados a través de iniciativas de agricultura urbana y de desarrollo de capacidades dirigidas por la comunidad.

DATOS DE CONTACTO
www.lemontreetrust.org/

© Britt Willoughby Dyer

NORDIC THERAPY GARDEN

	Kiev, Ucrania		Explotación agrícola social
	2024		4500 m ²
	ONG/asociación		Horticultura

Terapia en la naturaleza

El Nordic Therapy Garden de Kiev es un espacio de sanación de 4500 m² diseñado para contribuir a la salud mental, en particular a la recuperación del trastorno de estrés posttraumático, de civiles y veteranos. Creado en 11 semanas cerca del Hospital Psiquiátrico Pavlov, cuenta con un relajante diseño nórdico, plantas sensoriales y zonas para la reflexión, la socialización y la actividad física. El huerto tiene como objetivo fomentar la resiliencia de la comunidad e inspirar la creación de espacios terapéuticos similares en toda Ucrania.

DATOS DE CONTACTO
www.colville-andersen.com/therapy-gardens

© Nordic Therapy Garden

INNOVACIONES TERRITORIALES

ALLMENDE-KONTOR

PRESENTACIÓN GENERAL

- Berlín, Alemania**
- Huerto comunitario**
- 2011**
- 5000 m²**
- ONG/asociación**
- Horticultura**

DATOS DE CONTACTO
www.allmende-kontor.de/
garten@allmende-kontor.de

© 2023 Volker Gehrmann / KARACHOBERLIN

RED DE HUERTOS COMUNITARIOS

Objetivos e implementación

Cuando Tempelhofer Feld se abrió al público en 2010, un pequeño grupo pidió que se crearan huertos comunitarios en el lugar. En 2011, tras largas negociaciones, se firmó el primer acuerdo pionero. Allmende-Kontor promueve la idea de los bienes comunes a través de un huerto intercultural en el que los recursos se utilizan y se cuidan de forma sostenible según normas definidas por la comunidad. El objetivo es reunir a personas de distintos países para que compartan idiomas, habilidades, arte y experiencias vitales a través de una cooperación en igualdad de condiciones.

Evaluación del impacto

1. Desarrollo local
2. Aceptación local
3. Arraigo territorial y gestión de las tierras
4. Conservación del patrimonio
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Enfoques multilaterales

Objetivos e historia

Fundada por 13 activistas e investigadores de la horticultura comunitaria, Allmende-Kontor comenzó como una red para compartir conocimientos e ideas sobre agricultura urbana. Desde entonces, se ha convertido en un referente clave para las instituciones públicas, ya que presta apoyo a la gestión y la promoción de huertos comunitarios en Berlín y en otros lugares. Allmende-Kontor aborda retos urbanos como la diversidad cultural y biológica, la planificación participativa, la ecología urbana, la alimentación sostenible y la solidaridad cívica.

Otras actividades

Allmende-Kontor también es un lugar para crear redes y llevar a cabo actividades de reivindicación, ya que apoya movimientos como el «Manifiesto de la horticultura urbana» para promover los bienes comunes e influir en los debates de la ciudad. El huerto organiza actividades educativas, participa en proyectos de investigación sobre ecología urbana y realiza experimentos con plantas tintóreas, apicultura, compostaje y gestión del agua, lo que lo convierte en un laboratorio práctico para la vida urbana sostenible.

Modelo de negocio y gobernanza

Allmende-Kontor es una asociación sin ánimo de lucro formada por alrededor de 500 hortelanos autoorganizados, que cuenta con el apoyo de una red comunitaria mayor. Las actividades se planifican mensualmente y se financian íntegramente con las cuotas de los socios y con donaciones. En su primer año, los costes totales ascendieron a aproximadamente 226 500 €, cubiertos principalmente con fondos de una oficina de empleo y un socio empresarial, así como de un programa de activación social y profesional.

Propuesta de valor principal

El huerto ofrece una zona comunitaria de 5000 m² con 250 lechos elevados diseñados individualmente y cultivados por horticultores. Está abierto al público desde el amanecer hasta el atardecer y ofrece un espacio abierto y de baja tecnología para que las personas cultiven alimentos, se conecten con la naturaleza y compartan prácticas sostenibles en el corazón de la ciudad.

Resultados

El huerto es un oasis fresco y sombreado en Tempelhofer Feld, repleto de plantas e insectos poco comunes. Aunque cada hortelano se ocupa de sus propios bancales, las zonas y las tareas comunes fomentan la cooperación. El huerto ha crecido de forma orgánica a lo largo del tiempo, moldeado por el esfuerzo colectivo de muchas personas, lo que le confiere un encanto único. Un prado central y un escenario cubierto ofrecen espacio para los actos comunitarios. Cada primavera, se asignan huertos de forma gratuita a los miembros de la asociación, lo que fomenta la participación y el cuidado continuos.

Datos de la innovación

© Allmende-Kontor e.V

Problemas principales y siguientes pasos

Entre los retos se encuentran la basura, el vandalismo y el mantenimiento del compromiso de los hortelanos, además de mejorar el uso del agua para lograr una mayor resiliencia climática. A continuación, la atención se centrará en reforzar la participación de la comunidad, mejorar las infraestructuras y adoptar una gestión del agua más sostenible.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

© Allmende-Kontor e.V

WROCLAW CITY FARM

PRESENTACIÓN GENERAL

Explotación urbana	
35 000 m²	
Verduras	

DATOS DE CONTACTO
<https://www.wroclaw.pl/Katarzyna.Sokolowska@um.wroc.pl>

© Material de prensa del Ayuntamiento de Breslavia

ALIANZA DE EXPLOTACIONES URBANAS

Objetivos e implementación

La explotación urbana de Breslavia demuestra que una estrecha colaboración entre el ayuntamiento, las universidades, las ONG y las empresas puede tener un impacto social y medioambiental real. Su principal objetivo es proporcionar alimentos frescos, seguros y cultivados de forma sostenible a los residentes más vulnerables de la ciudad (niños y ancianos) y, al mismo tiempo, ofrecer formación y empleo a las personas en riesgo de exclusión. La explotación opera dentro de los límites de la ciudad para acortar las cadenas de suministro y reforzar la seguridad alimentaria. Los productos se entregan en coche eléctrico para cumplir los objetivos de cero emisiones, y todo el sistema está diseñado para ser autosuficiente, combinando la producción, la educación y el apoyo social en un modelo holístico.

Evaluación del impacto

1. Desarrollo local
2. Aceptación local
3. Arraigo territorial y gestión de las tierras
4. Conservación del patrimonio
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Enfoques multilaterales

Objetivos e historia

La explotación urbana de Breslavia se puso en marcha a partir de proyectos alimentarios financiados por la UE y del Pacto de Milán, y fue la primera explotación urbana de Polonia creada con socios locales. La explotación cultiva hortalizas para guarderías y residencias de ancianos, al tiempo que fomenta la inclusión social formando a residentes en situación de desempleo de larga duración. Combina objetivos sociales, medioambientales y educativos: mejorar la nutrición, reducir las emisiones de CO₂, fomentar la agricultura sostenible y ayudar a las personas a adquirir competencias para el empleo.

Propuesta de valor principal

La explotación urbana de Breslavia combina la producción local de alimentos con la inclusión social y ofrece formación y empleo a personas en riesgo de exclusión. Con la orientación de expertos universitarios, la explotación garantiza cultivos de alta calidad con un impacto medioambiental mínimo. Esta colaboración entre el ayuntamiento, las ONG, las universidades y las empresas crea una cadena de suministro de alimentos más corta, reduce los residuos y la contaminación, y ayuda a los residentes vulnerables.

Otras actividades

La explotación urbana de Breslavia cultiva diversas hortalizas para guarderías y residencias de ancianos de la zona, lo que garantiza entregas frescas en el mismo día con unas emisiones mínimas. Los excedentes se convierten en comidas para personas mayores y refugiados con el fin de evitar el desperdicio. Además, la explotación lleva a cabo un programa educativo con talleres, eventos y formación sobre cocina sostenible y reducción de residuos, gracias a sólidas colaboraciones con asociaciones y empresas. Las guarderías locales también recibirán productos frescos y participarán en visitas a la huerta.

Modelo de negocio y gobernanza

La explotación urbana de Breslavia constituye un modelo holístico en el que los departamentos del ayuntamiento, las universidades, las ONG y las empresas colaboran entre sí. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Breslavia y se gestiona como una iniciativa sin ánimo de lucro, combinando los servicios públicos, la educación y el apoyo a la comunidad en torno a una visión compartida.

Resultados

Breslavia es la primera ciudad de Polonia que gestiona una explotación urbana que suministra productos frescos directamente a centros públicos de atención y educación a escala municipal. A pesar de los retos legales y de coordinación que conllevaba, el proyecto demostró que es posible fomentar la sostenibilidad, la inclusión social y la educación sin aumentar el presupuesto de la ciudad. La explotación reúne a numerosos socios y presta apoyo a personas en riesgo de exclusión. Los informes anuales ayudan a mejorar los métodos de cultivo y los programas sociales.

Datos de la innovación

© Material de prensa del Ayuntamiento de Breslavia

© Material de prensa del Ayuntamiento de Breslavia

Problemas principales y siguientes pasos

Los principales retos son las incertidumbres jurídicas y la consecución de la independencia económica. Entre los siguientes pasos figuran la ampliación de las instalaciones de almacenamiento y procesamiento, la mejora de la formación y la garantía de la autosuficiencia de la explotación a largo plazo.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

GROOT EILAND

PRESENTACIÓN GENERAL

- Bruselas, Bélgica
- Explotación urbana
- 2015
- 5 ha
- ONG/asociación
- Verduras y flores

DATOS DE CONTACTO
www.grooteiland.brussels
info@grooteiland.brussels

© Marjon Udo

ECOSISTEMA ALIMENTARIO LOCAL INCLUSIVO

Objetivos e implementación

El proyecto tiene como objetivo crear una red de granjas y restaurantes fuertemente territorializada que fomente la inclusión social y garantice la viabilidad económica a través de un modelo de negocio innovador. Todas las explotaciones agrícolas operan bajo una única organización sin ánimo de lucro, unificada por un solo director y un solo equipo administrativo. Se comparten recursos como materiales, maquinaria y personal, lo que fomenta la colaboración y la eficiencia. Poner en marcha una explotación de 1 ha cuesta alrededor de 50 000 € y se paga a un agricultor a jornada completa con los ingresos procedentes de la venta de los productos. Dado que las granjas llevan a cabo programas de formación laboral, alrededor del 30 % de los costes se cubren con financiación pública.

Evaluación del impacto

1. Desarrollo local
2. Aceptación local
3. Arraigo territorial y gestión de las tierras
4. Conservación del patrimonio
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Enfoques multilaterales

Objetivos e historia

Groot Eiland es una empresa social con sede en Bruselas que utiliza la agricultura urbana para ayudar a personas alejadas del mercado laboral. Comenzó con una explotación de 1000 m² que abastecía a su propio restaurante y se expandió a varias parcelas urbanas y explotaciones de agricultura solidaria. En la actualidad, gestiona varios emplazamientos que producen alimentos para restaurantes y consumidores, y todos los agricultores trabajan con contratos indefinidos.

Propuesta de valor principal

Groot Eiland gestiona varias explotaciones agrícolas urbanas de baja tecnología en Bruselas y sus alrededores, centradas en la producción de hortalizas y flores en campo abierto según el modelo de agricultura de apoyo a la comunidad (CSA). Las explotaciones utilizan el cultivo en suelo completo y maquinaria sencilla, combinando la producción de alimentos con el diseño ecológico y el impacto social. Su equipo de paisajismo, Atelier Permanent, también crea y mantiene espacios verdes sostenibles.

Otras actividades

CourJette, Theo y FleurAkker son explotaciones ecológicas de aut cosecha situadas en las afueras de la ciudad, gestionadas según el modelo de agricultura de apoyo a la comunidad (CSA). CourJette incorporó la captación de agua de lluvia en 2022, Theo construyó un túnel de 560 m² en 2024 y FleurAkker instaló un distribuidor automático e infraestructuras turísticas con el apoyo de Toerism Flanders. Atelier Permanent gestiona espacios verdes urbanos y huertos privados.

Modelo de negocio y gobernanza

El modelo de negocio se basa en el emprendimiento social, al vincular varias actividades gestionadas de forma independiente y, al mismo tiempo, ofrecer formación y trabajo adaptado a empleados que se enfrentan a barreras en el mercado laboral. Alrededor de 500 residentes de Bruselas son socios de las granjas de agricultura sostenida por la comunidad, lo que genera aproximadamente 200 000 € al año. Las ventas B2B abastecen a 10 restaurantes y a una tienda del centro de la ciudad, lo que supone alrededor de 100 000 €.

Resultados

Las actividades económicas se complementan entre sí a lo largo de las estaciones, lo que garantiza la viabilidad general. Aproximadamente el 25 % de los cultivos de invierno proceden de explotaciones ecológicas locales, y aún se compran algunos productos no ecológicos, aunque el objetivo es eliminarlos por completo de forma gradual. En la sede central, una pequeña planta de compostaje procesa los residuos alimentarios utilizando astillas de madera de origen local.

Datos de la innovación

© Marjon Udo

© Lies Engelen

Problemas principales y siguientes pasos

Los principales retos son la gran necesidad de mano de obra y el periodo de tres años necesario para alcanzar el pleno funcionamiento. Parte del suministro aún se obtiene de fuentes externas, y hay margen para mejorar el compostaje y la formación. El proyecto ha ido creciendo a lo largo de más de 10 años, con el apoyo de fondos públicos y de diversos expertos.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

DOULON-GOHARDS

PRESENTACIÓN GENERAL

- Nantes, Francia
- Explotación urbana
- 2022
- 12 000 m²
- Funcionario público/administración
- Verduras y frutas

DATOS DE CONTACTO

metropole.nantes.fr
celine.coutant@nantesmetropole.fr / laurent.comeliau@nantesmetropole.fr

© Valerie Joncheray

SINERGIA AGROURBANA

Objetivos e implementación

Doulon-Gohards es un ejemplo de agroubanismo, una forma de integrar la agricultura en la planificación urbana. Anclado en el patrimonio hortícola de la zona, el proyecto reconecta la producción de alimentos con la vida cotidiana. Las explotaciones agrícolas se crearon antes que las viviendas, lo que respalda un modelo de ciudad arraigado en la identidad local y en la transición ecológica, con elementos visibles como los setos y la gestión de las aguas superficiales. La primera fase costó 3,5 millones de euros (56 €/m²) para 6,3 ha e incluyó la rehabilitación de tres antiguas naves agrícolas y la instalación de cuatro grandes invernaderos fríos, así como los costes compartidos de los estudios del suelo, el vallado y la recuperación de 27 ha de tierras de cultivo.

Evaluación del impacto

1. Desarrollo local
2. Aceptación local
3. Arraigo territorial y gestión de las tierras
4. Conservación del patrimonio
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Enfoques multilaterales

Objetivos e historia

Las explotaciones de Doulon-Gohards forman parte de un nuevo distrito urbano situado en el este de Nantes, construido en una antigua zona hortícola. Desde el inicio del plan de desarrollo urbanístico en 2012, la agricultura se situó en el centro del proyecto, entendida como una actividad económica, pero también como una herramienta para la inclusión social, la transición ecológica y la relocalización del sistema alimentario. Las explotaciones fueron los primeros elementos que se desarrollaron, con el objetivo de reconectar la ciudad con su patrimonio agrícola e introducir espacios productivos en el tejido urbano.

Otras actividades

Las explotaciones venden sus productos directamente en el barrio y a restaurantes de toda Nantes. La explotación de microvegetales colabora con la cocina central municipal para suministrar verduras para las comidas escolares. Las explotaciones también participan activamente en los mercados locales, organizan eventos públicos y ofrecen visitas abiertas al público. Situadas en el corazón del distrito de Doulon-Gohards, están abiertas con regularidad y son accesibles para todo el mundo.

Modelo de negocio y gobernanza

Las explotaciones utilizan métodos de baja tecnología, con cultivos en campo abierto y en invernaderos fríos. La explotación de microvegetales desarrolló su propio sistema de baja tecnología con una mezcla de suelo personalizada. Las ventas son principalmente directas: «in situ», dos veces por semana, para los residentes y los restaurantes de la zona. Los microvegetales también se venden a través de semimayoristas y en un puesto compartido. No existen subvenciones para el funcionamiento, pero las visitas educativas se financian con ayudas públicas a través de la Asociación de Explotaciones Urbanas.

Propuesta de valor principal

El proyecto reúne a cuatro explotaciones complementarias que producen verduras, frutas, hierbas aromáticas y microvegetales. Tres de ellas son de campo abierto, ecológicas y agroecológicas, y se centran en acortar las cadenas de suministro, mientras que la cuarta utiliza métodos sin suelo para cultivar microvegetales. En conjunto, ponen de manifiesto modelos diversos y sostenibles de producción urbana de alimentos.

Resultados

Este proyecto piloto conecta plenamente con el patrimonio agrícola del territorio y con las aspiraciones de los residentes de la zona. La primera fase ha sentado las bases para integrar la agricultura en el tejido urbano mediante la rehabilitación de naves agrícolas históricas y la instalación de infraestructuras productivas. Actualmente, se está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de esta fase inicial para orientar los futuros desarrollos en el marco de la operación de planificación urbana en general.

Datos de la innovación

© Roberto Giangrande

© Roberto Giangrande

Problemas principales y siguientes pasos

Este proyecto innovador requiere una estrecha colaboración entre los sectores agrícola y urbano. Su éxito depende de la participación de las partes interesadas y de la adopción de prácticas agrícolas adaptables, principalmente de baja tecnología. El modelo es replicable, pero requiere una adaptación local y un apoyo continuado.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

QUARTIERS FERTILES

PRESENTACIÓN GENERAL

Francia

Programa nacional

2020

De ámbito nacional

Funcionario público/
administración

Diversidad de cultivos

DATOS DE CONTACTO

www.anru.fr
ikardava@anru.fr

© St Quentin_Hortibat

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA

Objetivos e implementación

El programa Quartiers Fertiles apoya proyectos de agricultura urbana plenamente inclusivos desde el punto de vista social y económicamente viables en barrios prioritarios a escala nacional. Aborda retos como la escasez de terrenos, la contaminación del suelo y las limitaciones técnicas mediante el fomento de fuentes de ingresos diversificadas y una sólida participación de la comunidad. El programa ofrece apoyo técnico y normativo, fomenta las colaboraciones locales y valora los beneficios sociales y medioambientales para desarrollar una agricultura urbana sostenible y adaptada al contexto.

Evaluación del impacto

1. Desarrollo local
2. Aceptación local
3. Arraigo territorial y gestión de las tierras
4. Conservación del patrimonio
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Enfoques multilaterales

Objetivos e historia

Lanzado por el Ministerio de la Ciudad y la Vivienda de Francia, Quartiers Fertiles es un programa de la Agencia Nacional para la Renovación Urbana (ANRU) de Francia que apoya proyectos de agricultura urbana con un sólido enfoque de inclusión social. Financiado con fondos públicos, ha prestado apoyo a unos 100 proyectos al año en 140 barrios desfavorecidos de Francia a lo largo de tres años, con el objetivo de impulsar el desarrollo comunitario y mejorar las condiciones de vida.

Otras actividades

Además de financiar proyectos, el programa también ofrece una valiosa asistencia técnica. Las agencias de consultoría en agricultura urbana colaboran estrechamente con los responsables de los proyectos y les ofrecen asesoramiento y apoyo especializados para ayudarles a desarrollar, planificar y poner en marcha con éxito sus iniciativas. Esta combinación de apoyo financiero y técnico ofrece a los proyectos las máximas posibilidades de prosperar y generar un impacto duradero.

Resultados

Los proyectos reciben apoyo financiero y técnico, incluida la cofinanciación de las inversiones y del personal. Se incorporan a la red Quartiers Fertiles para recibir formación, asesoramiento de especialistas e intercambiar experiencias. La ANRU y AgroParisTech crearon una herramienta de evaluación para medir los avances y los impactos sociales, medioambientales y territoriales a través de indicadores. Esta herramienta, que se actualiza anualmente, ayuda a los proyectos a mostrar su valor a los financiadores y a mejorar a lo largo del tiempo. Aunque actualmente solo se utiliza para los proyectos subvencionados, sus indicadores están disponibles como recurso para otros proyectos.

© Dijon_Maison Phare

Propuesta de valor principal

El programa consiste en una convocatoria anual de proyectos en la que participa una amplia variedad de actores. Entre los candidatos se encuentran autoridades locales, asociaciones, instituciones educativas y de investigación o empresas, con el apoyo de expertos en agricultura. Sus modelos económicos se centran en combinar diversas actividades para equilibrar los objetivos sociales, educativos y experimentales con la sostenibilidad financiera en barrios urbanos prioritarios y zonas de renovación.

Modelo de negocio y gobernanza

Los proyectos Quartiers Fertiles seleccionados cuentan con el apoyo de socios públicos clave, como la Secretaría General de Inversiones (SGPI), el Ministerio de Agricultura, la institución financiera Caisse des Dépôts, la agencia de transición ecológica ADEME y la ANRU. Los costes totales de puesta en marcha ascendieron a 34 millones de euros.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Los principales retos consisten en coordinar a las diversas partes interesadas y en fomentar una estrecha colaboración. Entre los siguientes pasos figuran la obtención de financiación, la consolidación de las colaboraciones y la ampliación de los proyectos, sin dejar de lado los objetivos sociales y medioambientales.

Quién puede poner esto en marcha

ONG/
asociación

Funcionario público/
administración

© Avion_Anges Gardins

CASCINA BIBLIOTECA

PRESENTACIÓN GENERAL

- Milán, Italia
- Explotación urbana
- 2013
- 370 000 m²
- ONG/asociación
- Verduras y flores

DATOS DE CONTACTO

cascinabiblioteca.it
joseph.landolfi@cascinabiblioteca.it

TERRITORIOS DE INCLUSIÓN

Objetivos e implementación

Cascina Biblioteca combina la agricultura sostenible con los servicios sociales para fomentar la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. Fundada en 2013, surgió a partir de iniciativas anteriores que se remontan a 1995 y que reconocían el potencial terapéutico de la agricultura. La cooperativa desarrolla programas que integran el trabajo, la educación y la atención, con el apoyo de un equipo multidisciplinar y financiados mediante fuentes públicas y privadas. La producción agrícola se lleva a cabo en más de 30 hectáreas, y las verduras, el heno, las flores y la apicultura constituyen el núcleo de sus actividades.

Evaluación del impacto

1. Desarrollo local
2. Aceptación local
3. Arraigo territorial y gestión de las tierras
4. Conservación del patrimonio
5. Acceso a alimentos locales de calidad
6. Enfoques multilaterales

Objetivos e historia

Cascina Biblioteca es una cooperativa social de Milán que presta apoyo a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. Recientemente, incorporó la agricultura urbana a través de una granja de inserción laboral, lo que reforzó su papel como centro comunitario y fomentó un desarrollo local inclusivo basado en valores sociales, culturales y económicos.

Otras actividades

Además de la agricultura, Cascina Biblioteca lleva a cabo diversas actividades sociales y educativas. Su principal ámbito de actuación es la agricultura social, que combina la producción de hortalizas ecológicas, la apicultura y el cuidado de animales con oportunidades terapéuticas y laborales para personas con discapacidad. Además, la cooperativa imparte talleres para fomentar la alimentación saludable, organiza actividades de ocio inclusivas y apoya la investigación científica en el sector agroalimentario.

Resultados

Cascina Biblioteca ofrece trabajo significativo, educación y actividades comunitarias a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social, al tiempo que produce alimentos ecológicos en más de 30 hectáreas. Sus programas inclusivos, que van desde la agricultura hasta los talleres, fomentan el desarrollo de habilidades, la autonomía y la integración social. Con el amplio apoyo de los residentes y las partes interesadas locales, la cooperativa se ha convertido en un referente de la agricultura urbana con vocación social.

Propuesta de valor principal

La explotación de Cascina Biblioteca combina la inclusión social con una producción agrícola diversificada en 37 ha. Produce verduras (14 000 kg en 3 hectáreas), heno para caballos (24 hectáreas), cereales (5 hectáreas) y flores (2 hectáreas), y alberga 2 hectáreas dedicadas a la apicultura y un huerto compartido de 1 hectárea. Gestionada por un equipo multidisciplinar, la granja involucra a personas con discapacidad en la agricultura, el cuidado de los animales y los talleres, lo que fomenta el desarrollo de habilidades, la autonomía y la integración social.

Modelo de negocio y gobernanza

Cascina Biblioteca sigue un modelo de negocio mixto que combina la producción agrícola con los servicios sociales. Como cooperativa social, genera ingresos mediante la venta de verduras ecológicas, miel y huevos a través de su tienda agrícola L'Insalata Matta y de los mercados locales. Esto se complementa con financiación pública, subvenciones y colaboraciones, lo que respalda tanto su sostenibilidad financiera como su misión social inclusiva.

Datos de la innovación

Problemas principales y siguientes pasos

Aunque el modelo es un éxito, se enfrenta a retos como la obtención de financiación a largo plazo, la coordinación de diversas actividades y la gestión de los marcos normativos. Entre los siguientes pasos figuran la ampliación del acceso a los programas, la adopción de tecnologías más sostenibles y la adaptación del modelo a nuevos contextos urbanos.

Quién puede poner esto en marcha

- ONG/asociación
- Ciudadano
- Funcionario público/administración

EJEMPLOS INTERNACIONALES

PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA URBANA

Brasil

2018

Programa Nacional de Agricultura Urbana

El Programa Brasileño de Agricultura Urbana y Periurbana es una iniciativa nacional que tiene como objetivo reforzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos para las comunidades vulnerables y hacer que las ciudades sean más saludables y resilientes ante el cambio climático. Al apoyar los huertos comunitarios, la producción agroecológica y los sistemas alimentarios locales, contribuye a reducir la distancia entre productores y consumidores, además de fomentar la sostenibilidad y la inclusión social. El programa ofrece formación, recursos digitales y marcos jurídicos para ayudar a las ciudades a integrar la agricultura urbana en la planificación local y a llegar a las comunidades con mayor riesgo de inseguridad alimentaria.

DATOS DE CONTACTO

www.gov.br

© gov.br

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE EL BANCO DE TIERRAS

Rosario, Argentina

2002

Política fiscal y tributaria

En 2002, el Ayuntamiento de Rosario aprobó la Ordenanza n.º 4713/02, que exime a los propietarios de pagar impuestos sobre los terrenos no utilizados durante dos años si permiten que se utilicen para la agricultura urbana. Esta medida, que forma parte del Programa de Agricultura Urbana (PAU), tiene como objetivo aumentar el acceso a la tierra de los residentes de asentamientos informales para mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos, especialmente tras la crisis económica de 2001, que sumió al 60 % de la población en la pobreza. Dirigida por el Ayuntamiento en colaboración con ONG nacionales, la iniciativa identificó y movilizó 22 hectáreas de terrenos públicos y privados. En 2013, 400 hortelanos urbanos cultivaban en estas tierras 95 toneladas de verduras y 5 toneladas de plantas aromáticas.

DATOS DE CONTACTO

ubwp.buffalo.edu

© La ciudad de Rosario

AGLANTA

Atlanta, EE. UU.

2018

Iniciativa alimentaria urbana

AgLanta es la iniciativa oficial de agricultura urbana de Atlanta, que trabaja para crear un sistema alimentario local justo, resiliente y saludable. Al convertir terrenos urbanos vacíos en huertos y explotaciones productivos, apoyar a los productores locales a través del programa AgLanta Grows-a-Lot y ofrecer a los residentes alimentos frescos y asequibles, AgLanta ayuda a que más personas tengan acceso a alimentos saludables cerca de casa. Además, promueve la educación, los eventos comunitarios y las colaboraciones para reforzar la agricultura urbana y reducir el desperdicio de alimentos en toda la ciudad.

DATOS DE CONTACTO

www.aglanta.org/

© AgLanta

CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN DE FILADELFIA

Filadelfia, EE. UU.

2012

Código de Agricultura Urbana

En 2012, el Ayuntamiento de Filadelfia aprobó un nuevo código de zonificación que reconocía oficialmente la agricultura urbana como un uso del suelo, con cuatro subcategorías: ganadería, huertos comunitarios, explotaciones de mercado o con apoyo comunitario, y viveros u invernaderos hortícolas. Esta reforma reduce las restricciones y aclara dónde se permiten estos usos, lo que facilita la creación de huertos comunitarios y explotaciones urbanas en toda la ciudad. Además, se introdujeron normas básicas para garantizar prácticas seguras y sostenibles, lo que contribuyó a que la agricultura urbana se convirtiera en una parte integral de la planificación urbana de Filadelfia.

DATOS DE CONTACTO

codelibrary.amlegal.com

© Commonwealth Media Services para el Departamento de Agricultura de Pensilvania

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este catálogo de proyectos de agricultura urbana. Juntos, demostramos que la agricultura urbana no es una moda pasajera, sino una práctica esencial y bien fundamentada que ayuda a las ciudades a afrontar los retos sociales, medioambientales y económicos de la actualidad y que sirve de inspiración para encontrar soluciones para las ciudades del mañana.

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los proyectos de agricultura urbana que se presentan aquí por su confianza, su apertura y su generosa colaboración. Gracias por compartir historias y métodos propios y el deseo de inspirar a los demás a través del compromiso demostrado. También queremos darles las gracias de todo corazón a todas las personas que han aportado sus conocimientos y su experiencia para enriquecer este trabajo, en particular a FedeAU, Les Cols Verts, AgriFood y La Centrale Agricole.

Muchas gracias a todas las iniciativas inspiradoras que se tomaron la molestia de responder a nuestra encuesta sobre prácticas innovadoras de agricultura urbana, aunque no todas hayan podido figurar en este catálogo: *Steven's, Jardins Perchés, Coöperatie Stadslandbouw Oosterwold, V'île Fertile, die LoBauer:innen, Le Bar Radis, Champerché, Kalnciems kvartāls un Āgenskalna tīrgus, NYC Parks GreenThumb, NGO Tartu Organic Allotment Garden, Jardin Jacopin, Orchi Urbani Monte Ciocci, The Vancouver Compost Demonstration Garden run by City Farmer, GreenFood Dhaka, Pilzling, Ludwigsgarten Braunschweig, Wildrijk, Ctgrow, Tigergarten als Teil der Gemeinschaftsgärten Josefstadt, Buitenplaats Ockenburgh, Tuinen van Mariahoeve, Tuin van Oostduin, De Oesterzwammerij y A.P.S. Orti Sociali Arvalia.*

También queremos dar las gracias al equipo internacional de expertos, cuyas valiosas aportaciones y consejos han sido de gran ayuda para seleccionar las prácticas innovadoras que se presentan en este catálogo.

Por último, damos las gracias al proyecto FoodCityBoost por su asesoramiento y apoyo a lo largo de este estudio, y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo del WP6 por su excelente colaboración y, en especial, a la asociación entre el Centre de Recherche en Agriculture Urbaine de la Universidad de Lieja y ASTREDHOR por haber dado forma a este catálogo conjuntamente.

Los autores

Maylis Leblanc, Charlotte Liborio-Cornet, Guillaume Morel-chevillet y M. Haïssam Jijakli

REFERENCIAS

- Aguiar Borges, L. et al. (2024). *Urban agriculture for a resilient future*. <http://dx.doi.org/10.6027/R2024:41403-2503>
- Balseca Hernandez, V., Ancion, N. y Jijakli, H. (2020). *Business Models in Urban and Peri-Urban Agriculture: Analytical report*.
- Doughnut Economics. *About Doughnut Economics*. <https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics>
- EFUA. (2020). *Urban Agriculture Benefits*.
- Comisión Europea. (2017). *Good Food Brussels: Pratiquer l'agroforesterie – ferme urbaine*. https://goodfood.brussels/sites/default/files/jo16_pratiquer_lagroforesterie_-_ferme_urbaine.pdf
- FAO. (2022). *Urban and peri-urban agriculture sourcebook: From production to food systems*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FOODE Project. (2020a). *Deliverable 6.3: Checklists for replication of best practices*.
- FOODE Project. (2020b). *European Guidebook on Sustainable City Region Food Systems*. FOODE. https://hal.inrae.fr/hal-04396621v1/file/FoodE_European-Guidebook.pdf
- Grace Ning Yuan, G. N. et al. (2022). *A review on urban agriculture: Technology, socio-economy and policy*.
- INA Opitz, Specht, K., Berges, R., Siebert, R. y Pierr, A. (2016). Toward sustainability: Novelties, areas of learning and innovation in urban agriculture. *Sustainability*, 8(4), 356. <https://doi.org/10.3390/su8040356>
- Innovation and sustainability in urban agriculture: The path forward. Orsini, F. (2020).
- Innovative practices in Urban Agriculture. Leblanc, M., Liborio Cornet, C., Morel-Chevillet, G. y Jijakli, M. H. (2024). *Online survey, FoodCityBoost*.
- Levidow, L. (2018). London's urban agriculture: Building community through social innovation.
- OCDE y Eurostat. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation* (4.ª ed.). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OCDE Publishing, París.
- Sanyé-Mengual, E., Specht, K., Grapsa, E., Orsini, F. y Gianquinto, G. (2019). How can innovation in urban agriculture contribute to sustainability? A characterization and evaluation study from five Western European cities. *Sustainability*, 11(15), 4221. <https://doi.org/10.3390/su11154221>
- Silva, E., Pfeiffer, A. y Colquhoun, J. (2014). Innovation in urban agricultural practices: Responding to diverse production environments. *Renewable Agriculture and Food Systems*
- SUAVE Project. (2021). *D 4.2 Repository of inspiring examples for business process innovations and expert resources for a green and digital transition in urban agriculture*.
- Urban Green Train. *Allmende-Kontor*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/allmende-kontor>
- Urban Green Train. *Onze Volkstuin*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/onze-volkstuin>
- Urban Green Train. *Rotterzwam*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/rotterzwam>
- RUAF. (2023). *Urban Agriculture Magazine, n.º 39: Enabling multiple benefits of urban agriculture*
- RUAF. (2024). *Urban Agriculture Magazine, n.º 40: Pathways towards resilient urban food systems*.
- Rikolto. (2024). *Good Food for Cities*.
- Van Tuijl, E., Hospers, G.-J. y Van den Berg, L. (2018). Opportunities and challenges of urban agriculture for sustainable city development. *European Spatial Research and Policy*, 25(2), 5–22. DOI: [10.18778/1231-1952.25.2.01](https://doi.org/10.18778/1231-1952.25.2.01)

Esperamos que cuide este catálogo, lo difunda por doquier y lo utilice para promover acciones. Tanto si es un ciudadano como si es responsable de un proyecto, agricultor o investigador, o pertenece a una administración local, necesitamos su ayuda para seguir logrando que nuestras ciudades sean más ecológicas y resilientes.

NOTAS EDITORIALES

Socios del proyecto

Autores

Maylis Leblanc
Universidad de Lieja
maylis.leblanc@uliege.be

Haissam Jijakli
Universidad de Lieja
mh.jijakli@uliege.be

Charlotte Liborio-Cornet
ASTREDHOR
charlotte.liborio-cornet@astredhor.fr

Guillaume Morel-Chevillet
ASTREDHOR
guillaume.morel-chevillet@astredhor.fr

Expertos independientes

Pierre Chopin
Universidad Libre de Ámsterdam

Agnès Lelièvre
AgroParisTech

Veronica Arcas Pilz
Universidad Autónoma de Barcelona

Leslie Griffiths
Fundación Entretantos

Beatrice Walthall
ZALF

Eric Duchemin
Laboratoire Agriculture Urbaine

Michael Martin
IVL Svenska Miljöinstitutet

Jan Eelco Jansma
Wageningen University & Research

Thomas Chung
Escuela de Arquitectura de la CUHK

Giulia Giache
INRAE

Revisoras

Susana Toboso
Universidad Autónoma de Barcelona
susana.Toboso@uab.cat

Una Meiberga
Kalnciema Quarter
una.meiberga@gmail.com

Comunicación

Diseñadora gráfica
Adria Fessa
Reframe Food
afessa@reframe.food

Responsable del proyecto de comunicación
Christopher Kennard
Reframe Food
ckennard@reframe.food

FOODCITYBOOST.EU

Innovación en la agricultura urbana

Catálogo de sistemas innovadores actuales

Autores

Maylis Leblanc
maylis.leblanc@uliege.be

Charlotte Liborio-Cornet
charlotte.liborio-cornet@astredhor.fr

Guillaume Morel-Chevillet
guillaume.morel-chevillet@astredhor.fr

M. Haïssam Jijakli
mh.jjakli@uliege.be

Funded by
the European Union

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y las opiniones expresados pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Agencia Ejecutiva de Investigación. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante se podrán considerar responsables de dichos puntos de vista y opiniones.